

Internationale BA-Studienprogramme im Bereich Design Management Vergleichsstudie

Teilbereich zum Projektauftrag Curriculumsentwicklung Design Management, International

Claudia Ramseier

Design Management, International

25. Mai 2015

Abstract

Im Rahmen der Curriculumsentwicklung der Studienrichtung *Design Management, International* wurden 14 internationale Bachelor-Studiengprogramme im Fachbereich Design Management (DM) untersucht. Ziel der Analyse war es, einen Überblick über die zurzeit weltweit vorhandenen Bachelor-Ausbildungen im genannten Fachbereich zu verschaffen. Dabei wurde der Frage nachgegangen, wie die Curricula strukturiert sind und inwiefern inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden. Weiter interessierte, welche Austrittskompetenzen für die AbsolventInnen definiert werden und welche Vorstellungen bezüglich eines Berufsbildes von DesignmanagerInnen vorherrschend sind sowie für welche Arbeitsfelder diese ausgebildet werden. Untersuchungsgegenstand waren die Curricula der einzelnen Studiengänge sowie sämtliche online zugänglichen Informationsmaterialien. Das Datenmaterial wurde im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse kategorisiert und in Bezug auf die Fragestellungen analysiert und zusammengefasst.

Als interdisziplinäre Fachdisziplin wird DM aus der Perspektive verschiedener Fachrichtungen aus Design, Wirtschaft, Technik und Kommunikation gelehrt. Dieser breitgefächerte Zugang hat eine unterschiedliche inhaltliche Schwerpunktsetzung in den Studiengängen zur Folge. Dem entsprechend herrscht kein einheitliches Verständnis darüber vor, was DM oder DesignmanagerInnen sind. Es sind einzig die Verbindung von Design und Management zu einer eigenen Fachdisziplin sowie die Anwendung von Design Thinking als methodischem Zugang zur Lösung von Problemstellungen, welche die Studienprogramme vereinen. Abgesehen davon existieren keine Standards für Ausbildungen im Fachbereich DM. Mit vorliegender Vergleichsstudie wird ein ausführlicher Überblick über DM-Studiengprogramme auf Bachelorebene vorgelegt, der insofern zur Curriculumsentwicklung von DMI beitragen kann, als dass er zur Reflexion darüber dient, wie sich DMI in diesem Bildungsumfeld positionieren will und kann.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Vorgehen	4
2.1	<i>Fragestellungen.....</i>	5
2.2	<i>Kriterien für die Auswahl der Studiengänge</i>	5
2.3	<i>Kategorien für die Datenerhebung</i>	6
3	Design Management an der Studienrichtung DMI.....	7
3.1	<i>Design Management - Eine Begriffsdefinition</i>	7
3.2	<i>Berufsbild und Aufgabenfelder</i>	7
3.3	<i>Das BA-Studienprogramm DMI heute.....</i>	7
4	Design Management-Ausbildungen im historischen Kontext	9
5	Internationale BA-Studienprogramme in Design Management	11
5.1	<i>Australien.....</i>	11
5.2	<i>Deutschland.....</i>	12
5.3	<i>Frankreich.....</i>	21
5.4	<i>Grossbritannien</i>	22
5.5	<i>Österreich.....</i>	27
5.6	<i>Schweiz (Hauptsitz).....</i>	32
5.7	<i>USA.....</i>	34
6	Erkenntnisse	36
6.1	<i>Internationale BA-Studiengänge.....</i>	36
6.2	<i>Inhaltliche Schwerpunktsetzung und Curriculumsstruktur</i>	38
6.3	<i>Kompetenzenentwicklung</i>	40
6.4	<i>Berufsbild und Arbeitsfelder.....</i>	42
7	Fazit.....	45
8	Bibliografie	49
9	Anhang	50

1 Einführung

Die Studienrichtungsleitung von *Design Management, International* (nachfolgend DMI) hat den Auftrag, im Zuge des HSLU Strategieprozesses 2016-2019 und der damit verbundenen Szenarienentwicklung des Studiengangs Produktdesign das Curriculum der Studienrichtung DMI weiterzuentwickeln. Ziel dieser Curriculumsentwicklung sind zum einen die Schaffung von Vertiefungsrichtungen und der Ausbau von Studienplätzen. Zudem sollen die Curriculumstruktur überarbeitet und ein Kompetenzrahmen für die Entwicklung persönlicher und fachbezogener Kompetenzen für die AbsolventInnen definiert werden. Die Implementierung eines CAS-Programms auf das akademische Jahr 2017/18 hin stellt einen weiteren Schritt dar.

Im Rahmen der Curriculumsentwicklung wurde im Auftrag von DMI vorliegende Vergleichsstudie durchgeführt. Ziel der Studie war es, aktuelle internationale BA-Studienprogramme im Fachbereich Design Management (nachfolgend DM) zu vergleichen, um einen Überblick über Curriculumsstrukturen und -inhalte zu verschaffen um die Studienrichtung DMI im internationalen Kontext der tertiären DM-Ausbildungen zu verorten. Die Resultate der Untersuchung sollen anschliessend in die Curriculumsentwicklung einfließen.

Im zweiten Kapitel werden Vorgehen, Fragestellungen und Auswahlkriterien dargelegt. Danach folgt in Kapitel drei ein Überblick über die bisherige inhaltliche Positionierung und Curriculumsstruktur der Studienrichtung DMI. Kapitel vier beinhaltet einen kurzen historischen Abriss über die Entwicklungsgeschichte der DM-Ausbildungen im internationalen Kontext. Im fünften und sechsten Kapitel werden die recherchierten Bachelorprogramme porträtiert und in Bezug auf die Fragestellungen analysiert. Im abschliessenden Fazit werden die Erkenntnisse reflektiert und sich daraus ergebende Fragestellungen für die Curriculumsentwicklung von DMI formuliert.

2 Vorgehen

In einem ersten Schritt wurde in einer Online-Recherche nach Rücksprache mit dem International Office von D&K, dem DMI Core Team sowie mit DM-relevanten, internationalen Institutionen¹ eine Liste internationaler Studienprogramme im Bereich Design Management und verwandten Disziplinen erstellt. Darunter fallen sämtliche Studiengänge, welche DM und Design Thinking als eigenes Studienfach oder Wahlfach anbieten. Diese "Longlist"² umfasst 188 private und öffentliche internationale Hochschulen, die Studienprogramme oder Weiterbildungsangebote und angrenzenden Fächern anbieten. Auf der Liste befinden sich BA-, MA-, MAS-, PhD-, CAS- und andere Kursangebote. Diese Zusammenstellung wird laufend erweitert, um in Zukunft auch als Informationsquelle für die Entwicklung weiterer Studienangebote (CAS) zu dienen. Für vorliegende Vergleichsstudie wurden nur die BA-Studienprogramme berücksichtigt.

Aus der Longlist wurden in Zusammenarbeit mit dem DMI Core Team 11 Schulen³ nach festgelegten Auswahlkriterien⁴ ausgewählt, mit denen DMI bestehende Kooperationen (bereits vorhandene Verträge mit D&K) verstärken oder neue Kooperationen aufbauen will. Ziel ist es, den DMI-Studierenden mehr Optionen für einen Semesteraustausch sowie allenfalls auch Zugang zu konsekutiven Studienprogrammen im Fachbereich DM zu ermöglichen.

In einem nächsten Schritt wurden in einer Stichprobenerhebung vorerst drei Hochschulen definiert. Das ursprünglich festgelegte Ziel war es, im Rahmen einer Benchmark-Analyse eine "Best Practice" der DM-Ausbildungen zu definieren. Dabei handelte es sich um folgende Hochschulen: Köln International School of Design (KISD), *BA Integrated Design*; Parsons The New School, *BBA Strategic Design and Management*; Salzburg University of Applied Sciences, *BA Design & Product Management*. Den genannten Hochschulen wurde auf Anfrage von DMI ein Fragebogen mit jeweils rund 12-15 offenen Fragen geschickt, um zusätzliche Informationen zu den online verfügbaren Informationen zu generieren. Nach der Festlegung eines Kennzahlenrasters sollte die Ermittlung des „Best Performers“ erfolgen. Die drei Hochschulen wurden im März 2015 angefragt. Die Anfragen wurden jedoch auch nach mehrmaliger Nachfrage nicht beantwortet. Die Studiengangsleitung der Fachhochschule Salzburg hat die Teilnahme aus Zeitmangel wieder zurückgezogen. Gleichzeitig hat eine erste Analyse des bereits erhobenen Datenmaterials ergeben, dass die Ermittlung eines Best Performers kaum realisierbar ist, da die BA-Studiengänge in DM ausgesprochen heterogen und zum Teil in unterschiedlichen Fachbereichen angesiedelt sind. Es stellte sich heraus, dass ein direkter Vergleich und eine Einordnung in ein Ranking nicht durchführbar und somit nicht die richtige Methode war. Aus diesem Grund wurde darauf verzichtet, weitere Hochschulen für eine Teilnahme an der Umfrage anzufragen. Der Fokus der Untersuchung wurde auf die Auswertung der online recherchierbaren Informationen⁵ umgelegt und eine Vergleichsstudie durchgeführt. Der inhaltliche Fokus hat sich damit auf eine Vergleichsanalyse der internationalen DM-Ausbildungen auf Bachelorebene verschoben.

Fragestellungen, Auswahlkriterien für die Hochschulen und Kategorien für die Datenerhebung werden im Folgenden aufgeführt.

¹ dmi: design Management Institute, Design Council, Cumulus.

² Vgl. Beilagen: DMI_int-BA-programs_LONGLIST_150422.pdf

³ Vgl. Beilagen: DMI_int-partnerschools_150422.pdf

⁴ Vgl. Kapitel 2.2.

⁵ Webseiten, Studienbroschüren und -flyer, Modulbeschreibungen, Youtube-Marketingvideos, Studienreglemente und Jahresberichte der Studiengänge.

2.1 Fragestellungen

1. Durch welche Merkmale zeichnet sich die internationale Bildungslandschaft im Fachbereich DM auf BA-Ebene aus?
2. Wie sehen die Studienprogramme in Bezug auf die Curriculumsstruktur und thematische Schwerpunktsetzung aus?
3. Welche Kompetenzen sollen Studierende im Rahmen der untersuchten Studienprogramme entwickeln?
4. Wie definieren oder beschreiben die Studienprogramme das Berufsbild von DesignmanagerInnen?
5. Für welche Arbeitsfelder bilden besagte Studienprogramme aus?

2.2 Kriterien für die Auswahl der Studiengänge

Longlist: Internationale Studiengänge im Bereich DM und angrenzenden Gebieten

1. BA-, MA-, PhD-, CAS-, PhD und weitere Diplome und Kurse mit DM-Bezug
2. Studienprogramme, die den Begriff des DM explizit im Titel verwenden
3. Studienprogramme, deren Curricula die Bereiche Design & Management umfasst und in Verbindung setzt.
4. Studienprogramme angrenzender Fächer, die DM-Themen ins Curriculum integriert haben (Design Thinking, Design & Management, Innovation, Product, Brand Development u.ä.)

Shortlist 1: BA-Studiengänge für die Vergleichsstudie

1. BA-Studiengänge die "Design Management" im Titel tragen
2. BA-Studiengänge, die ein Studienprogramm anbieten, welches die beiden Bereiche Design und Management umfasst und diese zu verbinden suchen.
 - Ausgenommen sind Studiengänge im Bereich Design oder Wirtschaft, die lediglich einzelne Kurse aus dem jeweils anderen Bereich anbieten, sich jedoch im Ganzen entweder als Design- oder Managementausbildung verstehen.
 - Bei den BA-Studiengängen werden alle Arten von Bachelor berücksichtigt: BA, BA Honours, BBA, BSc etc.

Shortlist 2: Hochschulen für Kooperationen und Partnerschaften

1. Zu DMI vergleichbare und/oder komplementäre Studienangebote, nach Möglichkeit mit Bezug zu möglichen zukünftigen Vertiefungsrichtungen
2. Hochschulen, die neben den BA-Angeboten auch konsekutive Studiengänge in DM und fachverwandten Gebieten anbieten
3. Operationelle Umsetzbarkeit: Präferenz Cumulus-Mitglieder, öffentliche Hochschulen
4. Englisch- oder deutschsprachige Studienangebote

2.3 Kategorien für die Datenerhebung

Nr.	Kategorien
1	Kontinent
2	Land
3	Name der Hochschule
4	Art der Hochschule (Universität, Fachhochschule, College)
5	Website
6	Abschluss (BA, MA usw.)
7	Bezeichnung des Studiengangs (Vertiefungen)
8	Allg. Kurzinformation über Hochschule und Studiengang (Statement, Rationale/Leitbild) Thematisch-inhaltlicher Fokus
9	Curriculum: Inhalt und Struktur
10	Unterrichtsformen
11	Definierte Austrittskompetenzen der AbsolventInnen
12	Arbeitsfelder der AbsolventInnen
13	Konsekutive Studiengänge im Fachbereich
14	Umfang und Dauer des Studiums (Credits, Anzahl Semester)
15	Zulassungsbestimmungen
16	Kosten
17	Unterrichtssprache
18	Akademische Partnerschaften
19	Partnerschaften mit der Industrie
20	Trägerschaft Hochschule (öffentlich, privat)

Das erhobene Datenmaterial wurde in Excellisten zusammengeführt. Die Resultate zu den Unterrichtsformen, Kompetenzen, Arbeitsfelder, Unterrichtsfächer und -themen wurde, wo möglich, strukturiert und in Cluster zusammengefügt. In Kapitel 6 werden die Erkenntnisse des Datenanalyse dargelegt.

Bezüglich des Begriffs der *Kompetenz (Exit- oder Austrittskompetenzen)* hat sich das DMI-Team auf folgende Definition geeinigt: Kompetenzen beziehen sich auf die Fähigkeiten, Fertigkeiten und das Wissen in einem Fachbereich, die eine Person im Rahmen einer Ausbildung entwickelt und sich aneignet (*competence*), um in besagtem Fachbereich eine professionelle Befähigung zu erlangen und bestimmte berufliche Funktionen und Rollen übernehmen zu können (*competency*).

3 Design Management an der Studienrichtung DMI

3.1 Design Management - Eine Begriffsdefinition

Der Fachbereich "Design Management" wird unterschiedlich definiert.⁶ DMI versteht DM zugleich als Disziplin, Funktion und Beruf mit einem klaren, spezifischen Leistungsversprechen.⁷

Bei DM geht es darum, Design und alle damit verbundenen Aktivitäten auf allen Stufen einer Organisation zu managen. Dabei reicht das Spektrum von der Implementierung von Designprodukten bis hin zur Umstrukturierung von Organisationen oder Unternehmen. So gesehen steht DM dem Bereich des Managements näher, setzt jedoch im Gegensatz zu anderen Managementdisziplinen Designmethoden und Design Thinking als Arbeitsinstrumente ein. Das erklärte Ziel von DM ist es, Organisationen darin zu unterstützen, ihre strategischen Ziele zu verfolgen und umzusetzen. Um dies zu erreichen, übernimmt DM verschiedene Aufgaben, auf allen Ebenen (operationell, taktisch, strategisch) und bei allen Aktivitäten (Forschung, Vertrieb, Serviceleistungen). DM plant, koordiniert und steuert alle Designaktivitäten, welche den strategischen Zielen eines Unternehmens dienen sollen.⁸

3.2 Berufsbild und Aufgabenfelder

Die Arbeitsfelder im DM verändern sich rapide. Traditionellerweise konzentrierte sich DM auf Designaktivitäten im Bereich der Konzeption von Produkten oder Services. Heute werden DesignmanagerInnen in unterschiedlichen organisatorischen Einheiten, Arbeitsprozessen und Funktionen eingesetzt und übernehmen verschiedene Rollen. DMI-AbsolventInnen arbeiten in Designagenturen, in der Privatindustrie oder im Dienstleistungssektor.

DesignmanagerInnen verantworten die Planung, Ausführung und Implementierung von Designprojekten auf unterschiedlichsten Gebieten. Sie managen den Prozess, in welchem neue Produkte oder Services entwickelt werden und sind verantwortlich für die Erreichung von Projektzielen. Ebenso sind sie Ansprechpartner für die Klienten und sorgen dafür, dass eine Verständigung zwischen internen und externen Stakeholdern möglich ist. Auf fortgeschrittenem Karriereweg übernehmen DesignmanagerInnen Leitungsfunktionen, in welchen sie die Gesamtverantwortung aller Designbestrebungen innerhalb einer Organisation oder eines Unternehmens übernehmen.⁹ Zusammengefasst: DesignmanagerInnen koordinieren den Designprozess und überbrücken den Graben zwischen Design, Management und Produktion.

3.3 Das BA-Studienprogramm DMI heute

Das BA-Studienprogramm DMI ist das Einzige seiner Art in der Schweiz. Die Ausbildung fokussiert auf eine professionelle Qualifikation, die sich auf die prozesshaften und operationellen Designaktivitäten von Organisationen und Unternehmen konzentriert. Die Studierenden sollen die grundlegenden Kompetenzen entwickeln, um die DM-Aufgaben übernehmen zu können. Der BA DMI wird dabei als Basisausbildung verstanden, auf welcher im Verlauf der beruflichen Karriere aufgebaut werden kann, um zu einem späteren Zeitpunkt strategische und führende Rollen zu übernehmen.

⁶ Vgl. z.B. Michael Farr, Kotler & Rath, Peter Gorb oder Robert Blaich in: Jan-Erik Baars, Claudia Acklin, Jorge Hirter (2012): Design Management. General Definition. BA Design Management, International. Hochschule Luzern. Design & Kunst. S. 12.

⁷ Vgl. Jan-Erik Baars, Claudia Acklin, Jorge Hirter (2012): Design Management. General Definition. BA Design Management, International. Hochschule Luzern. Design & Kunst. S. 5.

⁸ Vgl. ebd. S. 9.

⁹ Vgl. ebd. S. 17.

Inhaltlich fokussiert die Ausbildung auf die Vermittlung von Grundlagen des Projektmanagements und einem vertieften Verständnis von Design auf theoretischer und praktisch-angewandter Ebene. AbsolventInnen von DMI sind kompetente, problemlösende, "Design thinking" Spezialisten. Sie wissen, was mit Design erreicht werden kann und setzen ihre Design- und organisatorischen Fähigkeiten für das Management von Designprojekten ein. Dazu werden die nötigen Fachkenntnisse in den Gebieten Design, Wirtschaft und Business, Technik und Kommunikation vermittelt.

Um die verschiedenen Rollen im DM übernehmen zu können, müssen Studierende bei DMI spezifische Kompetenzen entwickeln¹⁰:

1. Fähigkeiten - Methodische Kompetenzen - *Doing*

Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dazu dienen Ziele zu erreichen (z.B. Planen, Visualisieren, Entwicklung von Prototypen). Diese Fähigkeiten werden in Praxismodulen vermittelt.

2. Wissen - Inhaltlich-fachliche Kompetenzen - *Knowing*

Wissen, das nötig ist, um in einem Design-relevanten Kontext arbeiten zu können (z.B. Projektmanagement, Budgetierung) und durch Erfahrung und Lernen angeeignet wird.

Wissen, das in einem bestimmten Arbeitsbereich benötigt wird (z.B. Management, Buchhaltung, Sozialwissenschaften)

3. Persönliche Entwicklung - Persönliche Kompetenzen - *Being*

Die Entwicklung von persönlichen Kompetenzen, die produktive berufliche Beziehungen ermöglichen (z.B. Empathie, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Selbstmanagement)

Das DMI BA-Programm baut auf drei konsekutiven Studienjahren auf. In jedem Studienjahr werden spezifische Lernziele verfolgt. Die Programmstruktur beruht auf Modulen, die aus mehreren Kursen bestehen und ein klares Lernziel definieren. Im letzten Semester sollen die während des Studiums entwickelten Kompetenzen im Rahmen der Bachelor-Thesis unter Beweis gestellt werden. Die didaktische Struktur des Studienprogramms ist wie folgt definiert:

1. Studienjahr - *Design erleben*

Aneignen von Grundlagenwissen in Bezug auf die Definition, Entwicklung und die gesellschaftliche Bedeutung von Design sowie die Rolle von DesignmanagerInnen darin.

2. Studienjahr - *Design verstehen*

Konzentration auf die Anwendung von Design. Wo und inwiefern wird Design angewendet? Welche Aspekte hat Design?

3. Studienjahr - *Design managen*

Fokus auf das Management von Design. Was kann mit Design im Rahmen eines Unternehmens erreicht werden? Wie kann Design in eine Organisation integriert werden? Welche strategischen Funktionen kann Design übernehmen?

Diese Übersicht entspricht dem Curriculum von DMI, so wie es bis Ende Frühlingssemester 2015 durchgeführt wird. Die Ergebnisse der Curriculumsentwicklung fliessen ab dem Herbstsemester 2015/16 in den Studienplan ein und werden ab dem Studienjahr 2016/17 vollumfänglich umgesetzt.

¹⁰ Vgl. Baars, Jan-Erik, Claudia Acklin, Jorge Hirter (2012): Programme Definition. BA Design Management, International. Hochschule Luzern. Design & Kunst. S. 8ff.

4 Design Management-Ausbildungen im historischen Kontext

DM als Disziplin und unternehmerische Funktion hat seinen Ursprung in den 1960ern in Grossbritannien, wobei der Begriff zu dieser Zeit als das reine Managen von Klienten innerhalb einer Designagentur verstanden wurde. Es war Michael Farr, der zuerst das Aufkommen dieser neuen Funktion beobachtet und beschrieben hat. (Borja de Mozota 2003:68) Ab 1982 wurde DM erstmals von Peter Gorb während zwanzig Jahren vollzeit an der London Business School gelehrt. Er gilt als eigentlicher "Zieh-vater" des Fachbereichs. Das erste DM-Studienprogramm an einer Designhochschule wurde ab den 1980er Jahren am Royal College of Arts, De Montfort und Middlesex Staffordshire unterrichtet. Seither hat sich die DM-Ausbildungslandschaft in grossem Umfang weiterentwickelt und DM hat sich als tertiäres Studienfach auch auf dem europäischen Festland, in den USA und später weltweit etabliert. Es entstanden erste Studienprogramme und Hochschulkooperationen: 1990 wurde an der heutigen Aalto Universität in Helsinki das *Institute for Design Leadership and Management* gegründet. 1995 kam es zu einer Kooperation der Helsinki School of Economics (HSE), der University of Technology (TK) und der Aalto University, in deren Rahmen das *International Design Business Management Program (IDBM)* aufgebaut wurde mit dem Ziel, ein Forum für Experten aus verschiedenen Bereichen des Design Managements zu schaffen. Im selben Jahr gründete die Stanford University die D-School.¹¹ Es entstanden vor allem in Grossbritannien, Westeuropa, den USA und Asien eine grosse Anzahl von Studienprogrammen, die bis heute zu einem grossen Teil auf Masterebene angesiedelt sind. Nicht wenige der Studienprogramme und Kurse der ersten Stunde wurden jedoch wieder geschlossen oder unter anderem Namen und mit anderem Schwerpunkt wieder aufgenommen. So wurde beispielsweise der 1989 am Royal College of Art eingeführte Design Management-Kurs nach zwei Jahren wieder abgeschafft. Grund dafür war, dass sich das Leitungsteam über die Komplexität und die Abgrenzung des Bereichs Design Management nicht einig war. Einige Jahre später wurde das Programm an der Brunel University unter dem neuen Titel *Design, Strategy & Innovation* erneut angeboten. (Rochacka 2010) Dieses Beispiel zeigt eine der Herausforderungen von Design Management als tertiärer Fachbereich auf. Bis heute herrscht trotz zahlreicher Definitionsversuche keine Einigkeit darüber, wie weit das Feld ist, mit welchem Design Management abgesteckt werden soll. Die begriffliche Verbindung von *Design* und *Management* wird dem Inhalt der Materie je nach Perspektive nicht vollumfänglich gerecht und stösst mitunter auf Ablehnung, wie Weronika Rochacka in ihrer Untersuchung zu den Design Management-Ausbildungen in Grossbritannien¹² festhält:

Design schools are not keen on "management," which is often associated with "control" and "putting things into boxes," therefore excluding any "breathing space" and creativity. At the same time, some management and business schools are not fully convinced about design, which often is linked to, and understood as, just "making things look pretty." (Rochacka 2010)

Es bestehen divergierende Vorstellungen darüber, was Design ist und was Management ist ebenso wie es unterschiedliche Zugänge zum Thema DM an sich gibt. So sind seit den 1990er Jahren Studienprogramme mit alternativen Bezeichnungen entstanden, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven (De-

¹¹ Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Designmanagement_-_Ausbildung_.28bis.2000er.29

¹² Rochacka, Weronika (2009): *How might the UK design management education experience inform the discipline's development in Poland?* Master Thesis. London: University of the Arts London. London College of Communication (LCC). *MA in Enterprise and Management for the Creative Arts*.

sign, Wirtschaft, Technik/Ingenieurwissenschaften) und mit verschiedenen Aspekten von DM befassen, wie folgende Auswahl von Studiengängen aus der Longlist¹³ aufzeigt:

Design & Business, Design Strategy & Management, Innovation Management, Strategic Design Management, International Business & Management for Designers, Entrepreneurship & Business Design, Innovation & Brand Management, Design Strategy & Innovation

Zugleich findet in vielen Design Management- und verwandten Ausbildungen eine Umgestaltung in der Konzeptualisierung von Studiengängen statt. Die Ausbildungsangebote entfernen sich von den gängigen, fachgebietsbezogen Hochschulstrukturen, in denen die einzelnen Fachbereiche klar voneinander abgegrenzt sind. Der Fokus wird auf ein multidisziplinäres, kollaboratives Lernumfeld gelegt, in welchem projekt-orientiert und fächerübergreifend an einem übergeordneten Thema gearbeitet wird. (Hardin et al. 2014:16-17) Dabei lernen und arbeiten Studierende vermehrt auch in von Industrie und Privatwirtschaft unterstützten Projekten, in denen Theorie und Praxis integriert werden. Dies erlaubt es den Studierenden, bereits während des Studiums Netzwerke zu FachexpertInnen und möglichen zukünftigen ArbeitgeberInnen aufzubauen:

A revolution is happening in education - led by students, entrepreneurs, and passionate professionals and academics who want to break down the traditional silos of education and prepare more empathetic, creative leaders for tomorrow's challenges. (Hardin et al. 2014:14).

Ein anschauliches Beispiel für diese Entwicklung stellt das Maurice Kanbar College of Design, Engineering and Commerce (DEC)¹⁴ an der Philadelphia University dar. Die Hochschule hat ein integriertes College aufgebaut, unter dessen Dach Studienprogramme in Ingenieurwissenschaften, Design und Wirtschaft angeboten werden. Der inhaltliche Fokus der Ausbildung liegt auf dem Thema Innovation, wobei die Grenzen zwischen den genannten Fachbereichen aufgelöst sind. Die Studierenden spezialisieren sich in einem Fachbereich¹⁵ und erwerben zusätzliche Kenntnisse in den Fachbereichen, zu denen ihr Studiengebiet einen Bezug hat. So besuchen alle Studierenden des Colleges die vier Kernkurse *Integrative Design Processes, Business Models, Sustainability & Eco-Innovation* oder *Biology for Design* oder *Materials Selection* und *Ethnographic Research Methods*, die mit einem Praxisprojekt abgeschlossen werden. In jeden Kurs fließen Aspekte von Design, Business und Technik ein, damit die Studierenden effektive Strategien entwickeln, um auch ausserhalb ihres Fachgebiets innovative Lösungsansätze finden zu können.¹⁶ Diese Initiative verfolgt das Ziel, Studierende für die Bedürfnisse der heutigen Berufswelt auszubilden: für ein professionelles Umfeld, in dem Karriereoptionen grössere Fachbereiche umfassen, deren Grenzen und Konditionen sich ständig verändern. Dementsprechend suchen Unternehmen nach Arbeitskräften, die dem sogenannten "T-Shaped"-Modell¹⁷ entsprechen: Mitarbeitende, die SpezialistInnen in ihrem Fachgebiet sind, jedoch gleichzeitig über breite Kenntnisse für die Verbindungen ihres Fachgebiets mit anderen Bereichen verfügen. (McGowan 2014: 22ff.)

Die Entwicklung der Ausbildungslandschaft im Bereich DM zeigt sich bis zum heutigen Zeitpunkt heterogen und vielschichtig. Dies illustriert auch die nachfolgende Vergleichsanalyse der Bachelorprogramme, die zurzeit weltweit angeboten werden.

¹³ Vgl. Anhang: DMI_int-BA-programs_LONGLIST_150422.pdf.

¹⁴ Vgl. <http://www.philau.edu/designengineeringandcommerce/about.html>

¹⁵ Vgl. z.B. M.B.A. *Strategic Design, M.S. in Modeling, Simulation and Data Analytics, Ph.D. in Textile Engineering and Sciences.*

¹⁶ Vgl. <http://www.philau.edu/designengineeringandcommerce/DECCurriculum.html>

¹⁷ Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/T-shaped_skills

5 Internationale BA-Studienprogramme in Design Management

Von den auf der Longlist aufgeführten Studiengängen konnten nach dem Kriterienkatalog¹⁸ 14 BA-Programme für den Fachbereich DM definiert werden. Alle anderen BA-Studiengänge fokussieren auf einen anderen Abschluss, in der Regel in einer spezifischen Designdisziplin oder in Wirtschafts- oder Ingenieurwissenschaften und bieten lediglich einzelne Kurse in Design Management oder Design Thinking an. Die Studiengänge werden an Hochschulen folgender Länder angeboten: Australien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Österreich, Schweiz¹⁹, USA. Im Folgenden wird in alphabetischer Reihenfolge ein Überblick über die untersuchten Studiengänge gegeben.

5.1 Australien

Swinburne University of Technology (SUT), Faculty of Design - *BA of Innovation and Design*

<http://www.swinburne.edu.au/study/courses/Bachelor-of-Innovation-and-Design-BA-DID/local>

SUT ist eine öffentliche Volluniversität mit je einem Campus in Melbourne und Kuching (Malaysia). Das dreijährige (6 Semester, Vollzeit, Umfang 300 credit points) BA-Programm fokussiert auf die beiden Themen Design Thinking und Innovation und hat zum Ziel, Designtheorien und -prinzipien in den Kontext von Business und Innovationsmanagement zu integrieren, um die Beziehung zwischen Innovation, Design, „Entrepreneurship“ und Kreativität verstehbar zu machen. Dabei wird Design als zentrale Komponente einer jeden erfolgreichen Unternehmensstrategie verstanden.

Curriculum

Das Curriculum ist Design orientiert. Der Fokus liegt auf den Themen Innovation, Innovationsmanagement und Innovationstechnologie. Daneben werden Recherchemethoden und wirtschaftliche Fächer unterrichtet: Marketing, Entrepreneurship und Social Entrepreneurship, Managing Design. Neben theoretischen Inputs sind praxis- und projekt-orientierte „Design Studios“ Teil des Studiums. Die Studierenden belegen im ersten Studienjahr acht Unterrichtseinheiten²⁰ (100 credit points) mit Einführungsveranstaltungen in den Fächern Entrepreneurship, Innovation, Design, Marketing und designbezogene Recherchemethoden. Im zweiten Studienjahr werden in 12 Unterrichtseinheiten die Hauptpflichtfächer vermittelt: Innovation Management, Innovation Design Studio, Start-Up Fundamentals, New Venture Development, Technology Innovation, Entrepreneurship and Innovation, Innovation Capstone I +II (Recherche + Entwicklung). In den „Capstone“-Projekten arbeiten Studierende in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen. Ab dem vierten Semester besteht die Möglichkeit, im Rahmen des „Industry-Based Learning“ (IBL)-Projekts²¹ bezahlte Praktika von 6-12 Monaten zu absolvieren. Im letzten Studienjahr finden praxisbezogene Projekte statt. Zusätzlich wählen die Studierenden vier Wahlfächer aus dem Curriculum der Hochschule und belegen einen Career Coaching-Kurs.

¹⁸ Vgl. Kapitel 2.2.

¹⁹ Hierbei handelt es sich um eine internationale, private Hochschule mit mehreren Campusstandorten und Hauptsitz in der Schweiz.

²⁰ Eine Unterrichtseinheit umfasst 12,5 credit points.

²¹ Im Rahmen des Industry-Based Learning (IBL)-Projekts werden Studierende von der SUT an bezahlte, begleitete Praktikumsstellen vermittelt, um in ihrem Fachbereich erste berufliche Erfahrungen zu sammeln. Vgl.

<http://www.swinburne.edu.au/iel/programs/ibl/>

Übersicht	
Studienjahr 1	Einführungsfächer
Studienjahr 2	Capstone-Projects Hauptfächer
Studienjahr3	Praktikum Wahlfächer Karriere-Coaching

Kompetenzenentwicklung

AbsolventInnen verfügen über ein breites und kohärentes Wissens über Innovationsmanagement und Unternehmertum und kennen die zugrundeliegenden Prinzipien und Konzepte im Bereich der Produkt-, System- und Serviceentwicklung sowie Anwendungsmöglichkeiten in weiteren Feldern. Im Verlauf des Studiums entwickeln sie folgende Exitkompetenzen:

1. A. tragen auf unternehmerische Weise zur Entwicklung und Innovation ihres Arbeitsumfelds bei
2. A. sind kompetent in ihrem professionellen Umfeld
3. A. handeln respektvoll und verantwortlich in Arbeits- und sozialen Situationen
4. A. sind flexibel und handhaben Veränderung
5. A. sind sich des Umfelds, in welchem sie agieren, bewusst
6. A. sind fähig, die Prinzipien der Nachhaltigkeit anzuwenden

Arbeitsfelder

Research & Development, NPD, Brand Management, Design Management

Konsequente Studienprogramme der Hochschule

Design: *Master of Design (Design Anthropology), Doctor of Philosophy (Technology Innovation)*

Business: *Master of Entrepreneurship and Innovation, Graduate Certificate of Entrepreneurship and Innovation*

5.2 Deutschland

AMD Akademie Mode & Design, School of Design - BA Design and Innovation Management

<http://www.amdnet.de/programm/management/design-innovation-management-b-a/>

Die AMD bildet den Fachbereich Design der privaten Hochschule Fresenius mit Standorten in Hamburg, Düsseldorf, München und Berlin. Das Studienangebot fokussiert auf die Fachbereiche Design, Mode, Kommunikation und branchenspezifisches Management (Mode).

Curriculum

Das Studium Design and Innovation Management (B.A.) an der AMD dauert 3 bis 3.5 Jahre (6-7 Semester, Auslandsemester oder Praktikum als zus. Wahloption, 180-210 ECTS). Studierende eignen sich Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden des Designs und des Managements an. Dabei werden Entwurfspraktiken und Strategien für Design sowie konzeptionelle Darstellungstechniken und Designtheorie mit den grundlegenden und spezifischen Managementkenntnissen verbunden. Neben grundlegenden Managementkompetenzen in Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre, Rechnungswesen und

Controlling sollen die Studierenden Kompetenzen in Innovations-, Prozess-, Change- und Wissensmanagement entwickeln. Dazu werden im Fach Marketing die Teilbereiche Markenführung und -management unterrichtet. Im Hauptstudium belegen die Studierenden interdisziplinäre Vertiefungsmodul im Bereich Marketing oder Produkt.

Das Studium ist in drei Studienabschnitte (A-C) unterteilt. Abschnitt A (1.-3. Semester) entspricht dem Einführungsstudium, in dessen Modulen theoretische Grundlagen in den Bereichen Wissenschaftliche Arbeitstechniken, Teambuilding, Management und Marketing, Wirtschaft, Design und Innovation sowie Strategie und Visualisierung vermittelt werden. Im zweiten Studienabschnitt B (4.-5. Semester) finden interdisziplinäre Workshops statt und die Studierenden wählen aus den angebotenen Wahlpflichtmodulen entweder den Schwerpunkt Markt und Kommunikation oder Produkt und Strategie. Als frei wählbare Option kann ein Auslandsemester absolviert werden. Im Studienabschnitt C (6. Semester) verfassen die Studierenden ihre BA-Arbeit und absolvieren einen Berufsvorbereitungskurs.

Übersicht		
Studienabschnitt A (1. - 3. Semester)	Studienabschnitt B (4. - 5. Semester)	Studienabschnitt C (6. Semester)
Einführung theoretische Grundlagen	Workshops	BA-Thesis
	Wahl Schwerpunkt (Markt + Kommunikation ODER Produkt + Strategie)	Berufsvorbereitungskurs
	Optionales Auslandsemester	

Kompetenzenentwicklung

Ziel des Studiums ist die Befähigung zur Übernahme von Managementaufgaben in der Kreativindustrie und in innovationsgetriebenen Wirtschaftszweigen. AbsolventInnen entwickeln, planen und steuern neue Produkte und Marken bis zur Vertriebsführung. Sie übernehmen Konzeptionsaufgaben, leiten Planungsprozesse, erarbeiten Strategien und analysieren komplexe Aufgaben- und Wissensgebiete.

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

Produkt- und Markenmanagement; Aufgaben in Kreativabteilungen: Leitung von Konzeptionsaufgaben, Planungsorganisation, Strategieentwicklung, Beratung/Expertise; Designmanagement: Steuerung von Produkt- und Markenentwicklungen, Planungsaufgaben

Konsequente Studienprogramme der Hochschule

MBA Management in Creative Industries

AMD Akademie Mode & Design, School of Fashion - BA Mode- und Designmanagement

<http://www.amdnet.de/programm/fashion/mode-und-designmanagement-b-a/>

Der Studiengang Mode - und Designmanagement vermittelt branchenbezogene betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden im Kontext der Mode-, Lifestyle- und Konsumgüterbranche mit Fokus auf Produktmanagement und Marketing. Ausgebildet werden Managementexperten für die Kreativindustrie für die Bereiche Produktentwicklung, Einkauf und Vermarktung. Die theoretische Ausbildung wird durch Praktika, Unternehmenskooperationen und Workshops mit hohem Praxisbezug ergänzt.

Curriculum

Das Studium dauert 3 bis 3.5 Jahre (6-7 Semester, Auslandsemester oder Praktikum als Wahloption, 180-210 ECTS) und ist in drei Studienabschnitte (A-C) unterteilt. Abschnitt A (1.-3. Semester) entspricht einem Einführungsstudium, in dessen Modulen die Grundlagen Wissenschaftlichen Arbeitens, Management und Marketing, Wirtschaft sowie Modetheorie (Textiltechnologie, Mode- und Designgeschichte) und Visualisierungstechniken (Entwurfsmethodik, technisches Zeichnen, IT-Anwendungen) vermittelt werden. Im dritten Semester findet optional ein Auslandsemester an einer Partnerhochschule²² statt.

Im Studienabschnitt B (4.-6. Semester) wird optional ein Praktikum absolviert. Zudem finden interdisziplinäre Workshops statt. Die Module Management und Marketing, Wirtschaft und Mode und Theorie werden vertieft. Zusätzlich werden folgende Wahlpflichtmodule angeboten: Retail, Kommunikation, Event und Inszenierung.

Im letzten Studienabschnitt C (7. Semester) findet das Modul Berufsvorbereitung (Existenzgründung, Bewerbungsvorbereitung, Karriereplanung) statt und die Studierenden verfassen ihre BA-Arbeit.

Übersicht		
Studienabschnitt A (1. - 3. Semester)	Studienabschnitt B (4. - 5. Semester)	Studienabschnitt C (6. Semester)
Einführung theoretische Grundlagen	Workshops	BA-Thesis
	Wahl Schwerpunkt (Markt + Kommunikation ODER Produkt + Strategie)	Berufsvorbereitungskurs
	Optionales Auslandsemester	

Kompetenzenentwicklung

AbsolventInnen des Studiengangs sind in der Lage, Visionen, Strategien, Innovations- sowie Kommunikationsprozesse zu entwickeln und definieren geeignete Implementierungskonzepte.

Sie erspüren Trends, besuchen Messen, stossen Ideen an, sprechen mit DesignerInnen und ProduktionsleiterInnen über die Möglichkeiten der Vermarktung und erarbeiten Budgets mit dem Controlling.

²² Berkeley College New York, University of South Wales (GB), Beijing Normal University, Hongik University (Seoul).

AbsolventInnen stehen in engem Kontakt mit KundInnen und entwickeln Vertriebs- und Kommunikationskonzepte.

Sie verstehen die unterschiedlichen Stakeholderinteressen, können abwägen, vermitteln und finden innovative Lösungen.

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

Produktmanagement, strategisches Marketing und Management, Einkauf, Vertrieb, Merchandising

Konsequente Studienprogramme der Hochschule

MBA Management in Creative Industries

mhmk hochschule macromedia für Medien und Kommunikation - BA Medienmanagement mit Vertiefungsrichtung Designmanagement

<http://www.macromedia-fachhochschule.de/studium/studiengaenge/medienmanagement/designmanagement.html>

Die mhmk hochschule makromedia mit den Standorten München, Stuttgart, Köln, Berlin, Hamburg und Mailand ist eine private Fachhochschule, die sich auf die Medienwirtschaft spezialisiert hat und Studienangebote in den Fachbereichen Medienmanagement, Journalismus, Kommunikationsdesign, Film und Fernsehen sowie BWL anbietet. Der BA-Studiengang Medienmanagement (7. Semester, 210 ECTS) umfasst ökonomische, rechtliche, technische sowie gestalterische, kreative und konzeptionelle Studieninhalte.

Curriculum

Den Studierenden stehen nach dem Einführungsstudium sechs verschiedene Studienrichtungen²³ offen, so auch Designmanagement (kann auf Englisch oder Deutsch absolviert werden). Eines der grundlegenden Qualifikationsziele ist, dass Studierende lernen, *Design und Management zusammen zu denken*²⁴. Dabei wird Design nicht in erster Linie als künstlerisches Arbeiten und Gestalten verstanden, sondern als Grundhaltung des Denkens: als freies, kreatives, nicht normiertes Denken, dessen Ziel es ist, komplexe Sachverhalte aus Management und Unternehmensführung zu vereinfachen und über eine klare Konzeption auf den Punkt zu bringen. Design soll dabei als konzeptioneller Lösungsansatz für die Entwicklung neuer Wege und Strukturen in Unternehmensprozesse eingebunden werden. Dazu werden im Einführungsstudium zunächst betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt. Gleichzeitig werden wissenschaftliche Arbeitstechniken sowie medien- und sozialwissenschaftliche Theorien und Methoden unterrichtet. Mit dem Einstieg in die Vertiefungsrichtung ab dem zweiten Semester fokussieren die Studierenden auf Aspekte der visuellen Gestaltung und setzen sich mit Designtheorie, -strategie und -geschichte auseinander. Dazu sollen sie auch (interkulturelle) Kommunikationskompetenzen entwickeln. Im 3. oder 4. Semester kann ein Auslandsemester absolviert werden. Im 6. Semester wird ein Praktikum in einem Unternehmen absolviert und im letzten Semester verfassen die Studierenden die BA-Arbeit. Während des gesamten Studiums werden die Studierenden in Lehrprojekten gefordert, ihr theoretisches Wissen im realen beruflichen Umfeld anzuwenden. Dazu werden externe Unternehmen und Partner als Auftraggeber beigezogen.

²³ Digital Media Management, Markenkommunikation und Werbung, Musikmanagement, PR und Kommunikationsmanagement, Sport- und Eventmanagement, Social Media TV.

²⁴ Vgl. <http://www.macromedia-fachhochschule.de/studium/studiengaenge/medienmanagement/designmanagement.html>

Übersicht	
1. Sem.	Wissenschaftliches Arbeiten Grundlagen BWL/VWL, Kosten- und Leistungsrechnung, Buchhaltung, Controlling, Wirtschaftsmathematik Grundlagen Politik, Recht, Ethik Theorien Kommunikations- und Medienwissenschaften Projektmanagement Mediengestaltung und -technik: Printmedien, audiovisuelle Medien
2. Sem.	<i>Einstieg Vertiefungsrichtung: Designmanagement</i> Business-Englisch Mediengestaltung und -technik: Onlinemedien Grundlagen Designtheorie und -ästhetik Grundlagen Event- und Livekommunikation Statistik und Empirische Sozialforschung Markenorientierte Unternehmensführung Markenpsychologie
3. Sem.	Intercultural Communication VWL, Business Planning, Marketing Lehrprojekt Optionales Auslandsemester
4. Sem.	Medienökonomie: Mediensysteme, Medienökonomie: Wertschöpfung durch Medien Grundlagen Screen und Interface Design Informations- und Kommunikationsdesign Lehrprojekt im Ausland / Optionales Auslandsemester
5. Sem.	Aktuelle Themen im Medienmanagement Finanzierung und Investitionsrechnung Buchhaltung, Bilanzierung, Controlling Designwissenschaft und -forschung Spezielle Themen im Designmanagement Lehrprojekt
6. Sem.	Unternehmenspraktikum, Praxisbericht Kommunikationskompetenzen Studentisches Initiativprojekt
7. Sem.	Kolloquium + Bachelorarbeit Entrepreneurship, Strategie und Organisation Methodenvertiefung

Kompetenzenentwicklung

Der Studiengang führt in den Unterlagen keine zu entwickelnden Kompetenzen auf.

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

Der Studienabschluss *B.A. Medienmanagement / Designmanagement* qualifiziert für eine berufliche Position im strategischen Management. Arbeitgeber sind Unternehmen und Agenturen aus designaffinen Branchen aber auch grosse internationale Unternehmen aus dem Produktions- und Dienstleistungssektor.

Berufsbild

DesignmanagerInnen werden nicht zwingend als Gestalter betrachtet, sollen aber eine hohe Affinität zu kreativem Denken und Arbeiten haben. Ihre Aufgabe wird so verstanden, dass sie in Unternehmen Innovationen und neue Perspektiven lenken und strukturieren und Ideen über die gesamte unternehmerische Prozesskette bis hin zur Markteinführung begleiten.

Konsekutive Studienprogramme der Hochschule

MA Design Management

Fachhochschule Südwestfalen, Soest - BA Design- und Projektmanagement

http://www4.fh-swf.de/de/home/studieninteressierte/studienangebote/stg_so/d_pm/

Die Fachhochschule Südwestfalen gehört zu den grösseren öffentlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und ist auf technische und wirtschaftliche Studienfächer spezialisiert. Es werden Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Ingenieur- und Naturwissenschaften, Informationstechnik, Betriebswirtschaft und Agrarwirtschaft ausgebildet.

Der Studiengang Design- und Projektmanagement dauert 7 Semester (210 ECTS) und verbindet ingenieurwissenschaftliche mit betriebswirtschaftlichen und gestalterischen Kenntnissen. Der Abschluss führt zu einer querschnittlichen Berufsbefähigung. AbsolventInnen stellen generalistisch ausgebildete Führungskräfte dar, die Unternehmen sowohl strategisch als auch operativ voranbringen.

Curriculum

Der Studiengang setzt sich aus fünf Modulsträngen zusammen: *Design, Technik, Management, Projekt* und *Komplementär-Kompetenzen*. Im Bereich Design werden Grundsätze der Designwissenschaften und Designmethoden gelehrt. Im Modul Technik stehen Produktionsprozesse, Fertigungsverfahren, Werkstoff- und Oberflächenkunde im Zentrum. Der Fachbereich Management stellt eine ergänzende Kernkompetenz dar. Ergänzt werden die drei Bereiche durch die Entwicklung von Komplementär-Kompetenzen wie Rhetorik, Moderations- und Präsentationstechniken sowie Projektarbeiten. Die fünf Kompetenzfelder ziehen sich als roter Faden durch die ersten fünf Semester. In den ersten beiden Semestern werden in Pflichtmodulen die theoretischen Grundlagen in Design, Technik, Kommunikation und Marketing gelehrt. Ab dem dritten Semester können im Rahmen der Wahlpflichtmodule Schwerpunkte nach individuellem Interesse gesetzt werden. Am Ende des Studiums findet das Praxissemester statt, in welchem die Lehrinhalte in Zusammenarbeit mit Unternehmen in Projekten angewandt, vertieft und die BA-Arbeit verfasst werden. Im Laufe der Semester verschiebt sich der Fokus zur Anwendungs- und Praxiskompetenz: Vor allem in den letzten drei Semestern fliesst das im Studium erworbene Wissen in Projekte ein.

Übersicht	
1. Sem.	Designmanagement, Rhetorik/Kommunikation, Technische Kommunikation, Gestaltungslehre, BWL 1, Technische Physik/Mechanik
2. Sem.	Designmanagement-Projekt 1, Gestalterische Kommunikation 1, Visuelle Kommunikation 1, Projektmanagement, Marketing, Englisch 1
3. Sem.	Produktgestaltung, Produktentwicklung, Gestalterische Kommunikation 2 oder Konstruktionstechnik, Visuelle Kommunikation 2 oder Werkstoffe und Oberflächen, 3D-CAD, Englisch 2
4. Sem.	Designmanagement-Projekt 2, Planungs- und Entscheidungstechniken, Angewandte Produktentwicklung oder Webdesign, Konfliktmanagement oder Werbung, Produktionswirtschaft, Arbeitswissenschaften
5. Sem.	Produktmanagement, Projektmanagement 2, Marktforschung oder Fertigungsgerechtes Gestalten, Interkulturelle Kommunikation oder Produktdokumentation, Personalführung, Recht
6. Sem.	Best Practice, Unternehmensführung, Management, BWL 2, 2 Wahlpflichtmodule
7. Sem.	Industrie-Projekt, Bachelor-Arbeit, Kolloquium

Kompetenzenentwicklung

Neben der Vermittlung von Fachwissen entwickeln Studierende in Projektmodulen Soft Skills und Handlungskompetenz. Ziel des Studiums ist die Herausbildung einer wissenschaftlichen Problemlösungskompetenz, die in der Praxis umgesetzt werden kann.

Berufsbild

DesignmanagerInnen der sogenannten "Soester Prägung" verfügen über die Kompetenz, auf zukünftige Entwicklungen kreativ und methodisch zu reagieren und gleichzeitig als interdisziplinäre Schnittstelle im Unternehmen zu agieren. Sie haben ein Planungsverständnis sowohl für kreativinterpretierende Prozesse der Produktentwicklung als auch für analytisch-strukturierende Programme der Unternehmensentwicklung. Sie sind integrierende VernetzerInnen, kreative ModeratorInnen, querschnittliche GeneralistInnen und effektive KommunikatorInnen.

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

AbsolventInnen arbeiten an der Schnittstelle von Design, Technik und Marketing. Sie planen, leiten und betreuen Designprojekte. Mögliche Aufgabefelder: Produktentwicklung von der ersten Idee bis hin zur Markteinführung, Mitarbeit in der Strategie- und Unternehmensentwicklung, Profilierung der Position des Unternehmens am Markt.

Brüder-Grimm-Berufsakademie Hanau - BA und Gesellenprüfung in Produktgestaltung und Design Management, Profil Design Management

<http://www.bg-ba.de/dual/studiengaenge/plus/index.html>

Die Brüder-Grimm-Berufsakademie Hanau (BGBA) ist ein privater Bildungsanbieter im tertiären Bereich. Mit zwei dualen Design-Studiengängen in Produktgestaltung und Designmanagement wird eine akademische Ausbildung mit hohem Praxisbezug angeboten. Die Studierenden erwerben mit dem gleichzeitigen Abschluss eines BA-Studiengangs und einer Berufslehre eine Doppelqualifikation. Die Ausbildung lässt sich in verschiedenen Modellen realisieren. Entweder wird berufsbegleitend studiert oder die berufliche Ausbildung wird in das Studium integriert.

Der Studiengang Designmanagement dauert 7 Semester (180 ECTS). Inhaltlich setzen sich die Studierenden mit der Bedeutung von Design und Innovation für den unternehmerischen Erfolg am Markt auseinander. Sie erlernen Methoden und Konzepte, um strategisches Design und Markenwelten zu entwickeln. Als integrierter Praxisteil wird ein gestalterisch-handwerklicher Ausbildungsberuf²⁵ erlernt. Die betriebliche Ausbildung kann wahlweise in einem externen Betrieb oder in der Zeichenakademie Hanau, die auch eine Berufsfachschule ist, stattfinden.

Curriculum

Während der ersten drei Semester findet das Basisstudium statt. Neben einer fachwissenschaftlichen Einführung in Design werden elementare gestalterische Darstellungsmethoden und -techniken vermittelt. Die Grundlagen des Managements und der Wettbewerbsstrategien führen in den Themenkomplex des Designmanagements ein. Die Auseinandersetzung mit methodischen Designprozessen und Corporate Identity als Gestaltungsbereich in Unternehmen ermöglicht eine thematische Vertiefung. Die Inhalte dieser Mischmodule werden durch Basiswissen in Kultur-, Kunst- und Designgeschichte theoretisch-systematisch ergänzt.

Vom 4. bis zum 6. Semester stehen wesentliche Aufgabenfelder des Designmanagements im Vordergrund. Mit den Modulen Design Thinking und Innovationsmanagement wird die Bedeutung systematisch geförderter Kreativität als Voraussetzung für methodische Innovation vermittelt. In den Modulen Designstrategie und Best Practice stehen Unternehmerische Erfolgskonzepte im Zentrum. Gestalterische Konzepte in Wechselbeziehung zu gesellschaftlichen Entwicklungen sind das Thema in den Fächern Zeichentheorie, Designmilieus und Trendstudien.

Im Abschluss-Semester wird in der Bachelor-Thesis eine fachwissenschaftlich bedeutsame Problemstellung selbstständig bearbeitet und im Kolloquium verteidigt.

In jedem Semester findet ein Modul „Betriebliche Fachpraxis“ des integrierten Ausbildungsberufs statt. Die studienrelevanten Lehrinhalte werden über definierte Aufgabenstellungen zu Beginn des jeweils folgenden akademischen Semesters überprüft.

²⁵ Zur Auswahl stehen Gold- und Silberschmied, Metallbildner oder im Einzelfall auch artverwandte Ausbildungen.

Übersicht			
Sem.	Studienphase	Betriebsphase	Studienfächer
1	Orientierung + Basiswissen	Grundlagen Werkstattbetrieb	Orientierungskurs Management, Grundlagen Gestaltung 2D
2	Orientierung + Basiswissen	Arbeitstechniken und Systematik	Grundlagen BWL, Grundlagen 3D Gestaltung, CAD, Einführung Kreativprojekte
3	Kreativitätsprozesse	Werk- und Arbeitsprozess	Wettbewerbsstrategien, Designprozesse, Corporate Identity, Designgeschichte
4	Kreativitätsprozesse	Organisation und Auftragsabwicklung	Designstrategie, Design Thinking, Visual Merchandising, Zeichentheorie
5	Innovationsprojekte	Methodische Ideenentwicklung	Vertrags-/Schutzrechte, Markendesign, Presse- und PR-Arbeit, Designmilieus
6	Innovationsprojekte	Integrierte Problemlösungsprozesse	Best Practice, Produktmanagement, Innovationsmanagement, Trendstudien
7	Abschlusssemester	Betriebliches Abschlussprojekt	Thesis-Management, BA-Thesis

Kompetenzenentwicklung

Vorrangiges Qualifikationsziel des BA-Studiengangs Designmanagement ist die Entwicklung einer querschnittlichen Kompetenz für die gesamte Breite unternehmerischer Aufgaben. Ferner wissen die AbsolventInnen aus gestalterischer Kreativität unternehmerische Produktivität zu erzeugen und beherrschen das Management kreativer Leistungen. Sie setzen Design als Wettbewerbsvorteil und strategischen Faktor mit Wertschöpfungspotenzial ein. Sie sind befähigt, übergreifende Aufgaben an Schnittstellen, z.B. zwischen Produktplanung und Design, Produktion und Marketing zu verantworten. Sie beherrschen die Steuerung von Design- und Kreativprozessen sowie interdisziplinären Teams. Mit ihrer dualen Qualifikation sind sie fähig, sich flexibel in unternehmerische Aufgabenstellungen einzuarbeiten und praxisorientierte Lösungen zu erzeugen.

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

AbsolventInnen übernehmen querschnittliche Aufgaben in Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ihre beruflichen Chancen liegen in Unternehmen mittlerer Grösse, die Design als differenzierenden Erfolgsfaktor am Markt strategisch nutzen. Ein Einsatz ist in vielen unternehmerischen Bereichen möglich: Steuerung von Designprozessen im Kreativmanagement, Produkt- und Innovationsmanagement, Marktkommunikation von Designleistungen. Die Breite ihrer Kompetenz im Designmanagement qualifiziert sie für Schlüsselpositionen von strategisch-kreativer Bedeutung in Unternehmen. In längerer Perspektive kann daraus eine selbstständige Tätigkeit erwachsen, etwa in der Designberatung und im Kreativmanagement.

5.3 *Frankreich*

Paris College of Art (PCA) - BA Design Management

http://www.paris.edu/departments/in_program/3/3

PCA ist eine private, seit 2010 unabhängige US-amerikanisch geprägte Institution. Das Programm startete 1981 unter dem Namen Parsons Paris in einer Kooperation mit der American University in Paris. Das Bildungsangebot umfasst Studiengänge mehrerer Zyklen in den Fachgebieten Kunst und Design. Das BA-Programm in Design Management dauert vier Studienjahre (134 credits). Das Curriculum umfasst Kurse in Design, Sozialwissenschaften und Wirtschaft und hat zum Ziel, ein Verständnis für die verschiedenen Rollen und Funktionen von Design zu vermitteln. Die Studierenden lernen, mittels Design einen Mehrwert für Unternehmen zu generieren. Der didaktische Ansatz ist praxisorientiert. In Zusammenarbeit mit ExponentInnen aus der Industrie arbeiten sie an Praxisprojekten und absolvieren ein Praktikum in einer Organisation ihrer Wahl.

Curriculum

Das nach dem US-amerikanischen Bildungssystem geprägte Curriculum dauert vier Studienjahre. Im ersten Studienjahr stehen neben einer Einführung in die Sozialtheorie und ins kritische Denken und Schreiben verschiedene Kurse im Designbereich im Zentrum.

Im zweiten und dritten Studienjahr kommen weitere Designfächer hinzu, wobei der Fokus jedoch auf den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern liegt. Zusätzlich finden folgende Kurse statt: Digitale Produktion, Datenvisualisierungstechniken, Geschichte der Technologie. Im dritten Studienjahr absolvieren die Studierenden ein Praktikum in einem Unternehmen oder in einer Organisation ihrer Wahl (Umfang 1 credit).

Das letzte Studienjahr ist den Themen Innovation, Leadership und The Sharing Economy gewidmet. In der Abschlussarbeit beschäftigen sich die Studierenden mit Bedürfnissen und Möglichkeiten der Unternehmensinnovation.

Zusätzlich zu den Pflichtfächern belegen die Studierenden ab dem zweiten Studienjahr Wahlfächer in Kunstgeschichte und zusätzliche frei wählbare Optionen aus dem Angebot des Colleges.

Übersicht	
Freshman Year	Design Management, Human-Centered Design, 4D (Video) 1 + 2, Introduction to Digital Media 1 + 2, Dimensions in Art & Design, The Culture of Design, Introduction to Social Theory, Artistic Migrations: Paris, Design as Material Culture, Critical Thinking & Writing 1 + 2, Foreign Language 1+2
Sophomore Year	Microeconomics, Macroeconomics, Entrepreneurship, Finance and Accounting, Project Management, Marketing, Digital Fabrication, Data Visualization, Department Elective, Art History Elective, History of Technology, Liberal Studies Elective
Junior Year	Sustainable Design and Business, Experience Design Studio, Design for Development, Internship, Principles of Retailing, Business Ethics, Copyright/Copyleft/Copywrong, Departmental Electives, Art History Electives, Liberal Studies Elective
Senior Year	Innovation and Organizations, Creative Leadership and Management, International Business, The Sharing Economy, Senior Thesis 1 + 2, Departmental Electives, Art History Elective, Liberal Studies Elective

Kompetenzenentwicklung

AbsolventInnen werden die nötigen sozialen, problem lösenden, mangagenden, unternehmerischen und Führungsfertigkeiten vermittelt, damit sie Rollen im Bereich Strategisches Design oder im DM übernehmen können.

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

AbsolventInnen verfolgen Karrieren in unterschiedlichsten Organisationen, die Design Management anwenden oder starten eigene Unternehmen.

5.4 Grossbritannien

Regent's University London - Regent's Business School London

BA (Hons²⁶) Global Management, Pathway in Global Business & Design Management

<http://www.regents.ac.uk/study/undergraduate-study/programmes/ba-hons-gm-global-business-design-management.aspx>

Die Regent's University London ist eine private, nicht profit-orientierte Hochschule. Das Studienangebot umfasst BA- und MA-Studiengänge in den Geistes-, Sozial-, und Wirtschaftswissenschaften sowie in den Bereichen Kunst, Mode und Design. Die Regent's Business School ist spezialisiert auf globales Management und bietet BA- und MA-Studiengänge mit verschiedenen Vertiefungsrichtungen an. Der BA-Studiengang dauert 6 Semester (360 Credits).

Die Vertiefung *Global Business & Design Management* vermittelt Grundkenntnisse und Konzepte von

²⁶ Der Zusatz „Hons“ (Honours) wird im angelsächsischen Raum verliehen und bezieht sich auf eine Auszeichnung (GB) oder einen akademischen Grad (Commonwealth). In Grossbritannien entspricht die Bezeichnung einem BA-Studiengang, der durch eine gute Studienleistung mit entsprechender Note abgeschlossen wurde. Im Commonwealth kann nach dem regulären BA bei guten bis sehr guten Leistungen das Studium des Bachelor with Honours oder Bachelor (Honours) aufgenommen werden. Das zweisemestrige Vollzeitstudium verlangt Kurse, eine längere wissenschaftliche Diplomarbeit und eine Abschlussprüfung. Es kann auch als erstes Jahr eines Masters anerkannt werden. Ein guter Abschluss ermöglicht ein längeres forschungsintensives Master-Studium an einer Spitzenforschungsinstitution, und er berechtigt direkt zur *Promotion*. Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Bachelor_-_Honours_Degree_.28Auszeichnung.29

Design Management. Den Studierenden werden Denkweisen und Zugänge von Design Management sowie das Einsetzen von Designmethoden in der strategischen Geschäftsführung vermittelt. Sie lernen ebenso, Design Thinking als grundlegenden Bestandteil einer Geschäftsstrategie anzuwenden wie Designer und Kreativität zu managen.

Die Unterrichtsformen umfassen Vorlesungen, Seminare, Rollenspiele und Fallstudien, Workshops und Exkursionen, Präsentationen und schriftliche Arbeiten, Peer Assessments sowie Gastvorträge.

Curriculum

In den ersten drei Semestern werden Kernmodule im Bereich Global Management unterrichtet. Studierende erlernen grundlegende Recherchemethoden und besuchen einen Personal Development Planning-Kurs, in dem sie sich mit ihrer persönlichen beruflichen Entwicklung auseinandersetzen, sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst werden und an team-building-Aktivitäten teilnehmen. Im zweiten Studienjahr (3. Semester) besteht die Möglichkeit, ein Austauschsemester an einer Partnerhochschule zu absolvieren. Ab dem vierten Semester beginnt das Studium in der Vertiefung DM. Neben der Auseinandersetzung mit Design Thinking als grundlegender DM-Methode wählen die Studierenden zwei aus vier Wahlpflichtfächern. Daneben wählen sie drei weitere Fächer aus einer grossen Auswahl an Wahlfächern zu verschiedenen Design- und Management-Themen, wie Service Design Management, Brand Innovation, Design Finance, Interactive and Digital Marketing u.v.m.²⁷ Im letzten Studienjahr wird eine Abschlussarbeit verfasst.

Übersicht	
1. Sem.	Business Communication, Economics for Global Business, ICT Skills ²⁸ , Principles of Law, Quantitative Business Analysis, Research Skills
2. Sem.	Creative Behaviour, Financial Accounting I, Historical Context of Sustainability, Introduction to Global Management, Personal Development Planning 1, Principles of Marketing
3. Sem.	Applied Buyer Behaviour in the Global Context, Design Thinking, Principles of Financial Management, Principles of Human Resource Management, Research Methods, Sustainability in Global Business
4. Sem.	Business Planning in the Global Context, Design Management Practice and Theory, Managing Uncertainty, Personal Development Planning 2
5. Sem.	Design Leadership, Strategic Analysis Auswahl von 2 aus 4 Pflichtfächern: Branding, Design for Society, Design Research, Designing Solutions for Change
6. Sem.	Pathway Dissertation, Strategic Management

²⁷ Vgl. http://www.regents.ac.uk/study/undergraduate-study/programmes/ba-hons-gm-global-business-design-management.aspx-tab_course-content

²⁸ Information and Communication Technologies.

Kompetenzenentwicklung

- Fähigkeit, Veränderungen zu managen und kreativ auf Chancen zu reagieren, mit Ungewissenheiten und Komplexität umgehen können
- Fähigkeit, Probleme kreativ zu lösen und organelle Lösungen zu entwickeln
- Fähigkeit, eine unternehmerische Haltung einzunehmen, Selbstvertrauen haben, Ideen zu hinterfragen, kritisch zu denken, Entscheidungen zu treffen und Innovation zu fördern
- Fähigkeit zur Zusammenarbeit/Teamwork, Recherche- und Präsentationsfertigkeiten
- Personalführungskompetenz

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

- Globale Unternehmen, KMU oder im privatwirtschaftlichen oder öffentlichen Sektor
- Positionen als Management Trainee oder im Junior Management
- Handel, Produktion, Finanzen, Personal- oder IT-Bereich

University of the Arts - London College of Communication (LCC) *BA (Hons) Design Management and Cultures*

<http://www.arts.ac.uk/lcc/courses/undergraduate/ba-hons-design-management-and-cultures/>

Die University of the Arts ist eine öffentliche Einrichtung und bietet Studiengänge in Kunst, Design, Mode, Kommunikation und den Darstellenden Künsten an. Das London College of Communication verbindet die beiden Bereiche Medien und Design. Die BA-Studiengänge dauern drei Studienjahre (360 Credits).

Der Studiengang *Design Management and Cultures* versteht sich als praxis-orientierte Ausbildung, die ein Business- und Managementstudium mit der Kreativ- und Kulturindustrie zu verbinden sucht. Dabei liegt der Fokus einerseits auf der Rolle von Design in der Kreativ- und Kulturwirtschaft, andererseits auf den Netzwerken, Kulturen und Kontexten, welche Design mehrfache Bedeutungen und Lesarten zuschreiben. Dabei werden kritisches Denken und Design Research-Methoden in Projekten, die sich mit sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen auseinandersetzen, angewandt. Design Thinking ist dabei als Zugang zu den Themen Innovation und Problemlösungsfindung zentraler Gegenstand des Studiums. Die Ausbildung findet in Projekten, Workshops, Tutorials und Industriebesuchen statt.

Curriculum

Der Studiengang ist in drei Studienjahre strukturiert. Im Einführungsjahr erwerben die Studierenden Fertigkeiten und Grundlagenwissen des Fachbereichs. Dies beinhaltet eine Einführung in Design Management (Projekt Management, Business Grundlagen, Marketing und Branding), in die Kreativwirtschaft sowie die Auseinandersetzung mit verschiedenen Designkulturen (D.geschichte, -theorie, Schreibwerkstatt und Recherchemethodik).

Im zweiten Studienjahr findet in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ein Gemeinschaftsprojekt statt. Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse im Bereich der Raumgestaltung und der visuellen Kommunikation aus historischer, sozialer, theoretischer und kultureller Perspektive.

Im letzten Studienjahr verfolgen die Studierenden ihr Hauptprojekt. Sie haben die Möglichkeit, entweder eine grosse Abschlussarbeit im Umfang von 10'000 Wörtern zu verfassen oder aber sie verfassen eine Kurzversion von 5'000 Wörtern und zusätzlich eine Design-Fallstudie.

Im Rahmen der Projektarbeiten erwerben die Studierenden praktische Designfertigkeiten (visuelle Recherche, Konzeptentwicklungs-Tools, Grundlagen des Grafikdesigns und der Printproduktion u.a.), Software, Multimedia und handwerkliche Fertigkeiten (Visualisierungstechniken, Herstellung von Prototypen, Multimediaapplikationen, Adobe Anwendungen, Videoproduktion u.a.) sowie Kommunikationsfähigkeiten (Kommunikationsdesign, Katalogdesign, Online Publishing). Ebenfalls lernen sie Anwendung verschiedener Recherchemethoden wie qualitative und quantitative Analyse, Inhaltsanalyse, Diskursanalyse, Interviewtechniken, Oral History sowie soziologische und ethnographische Methoden.

Übersicht	
1. Studienjahr	Introduction to Study in Higher Education (20 credits) Contextual and Theoretical Studies 1 (20 credits) Creative Industries and Cultures 1 (20 credits) Design Management 1 (20 credits) Projects and Practices 1 (40 credits)
2. Studienjahr	Cross-college Collaborative Unit (20 credits) Contextual and Theoretical Studies 2 (20 credits) Marketing Communications and Cultures 2 (20 credits) Design Management 2 (20 credits) Projects and Practices 2 (40 credits)
3. Studienjahr	Major Project (60 credits) Professional Practice (20 credits) and ROUTE A: Contextual and Theoretical Studies 3 (40 credits) or ROUTE B: Contextual and Theoretical Studies 3 (20 credits) ROUTE B: Global Design Case Study (20 credits)

Kompetenzenentwicklung

AbsolventInnen sind innovative Design thinker und haben eigene kreative Visionen erforscht und entwickelt. Sie sind aktive Kreative, die Design als Mittel für positive kulturelle, soziale, wirtschaftliche und umweltbezogene Veränderungsprozesse einsetzen.

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

AbsolventInnen arbeiten in folgenden Berufsfeldern: Designberatung, Management, Forschung, Vermittlung und Projektmanagement. Sie arbeiten in Museen, Gallerien, Aktionshäusern, im Einzelhandel, Journalismus oder Verlagswesen, in der Bildung und Vermittlung, in der Werbung, im Marketing, Kunstmanagement und im PR- und Eventmanagement.

Konsekutive Studienprogramme der Hochschule

MA Design Management & Cultures, MDes Service Design Innovation

Birmingham City University - School of Fashion, Textiles and 3D Design
BA (Hons) Design Management Award

<http://www.bcu.ac.uk/courses/design-management-ba>

Die Birmingham City University ist eine öffentliche Volluniversität mit einem Studienangebot, das alle drei Zyklen umfasst. Der *BA (Hons) Design Management* ist eine von fünf einjährigen Vertiefungsrichtungen²⁹, die im Anschluss an den zweijährigen 3D Design-Studiengang belegt werden können (120 Credits für den DM Award, insgesamt 360 Credits für das gesamte Studium in 3D Design).

Der Kurs fokussiert auf die Anwendung von 3D-Design in der Kreativwirtschaft und damit verbundenen Design Management-Aufgaben. Studierende lernen, Ideen zu kommunizieren, Kundenverhalten zu verstehen, Trendanalysen zu erstellen und Budgets und Terminpläne zu erstellen. Im Zentrum der Spezialisierung steht die Entwicklung von Projektmanagement-Kompetenzen. Der Unterricht findet in Gruppenkursen (Modellbau, CAD usw.), Gruppentutorials und Seminaren statt. In praxis-orientierten Modulprojekten, die in Zusammenarbeit mit ExpertInnen aus der Industrie und Technik durchgeführt werden, haben die Studierenden die Möglichkeit, Erfahrungen im Berufsfeld zu sammeln.

Curriculum

In den ersten beiden Studienjahren ist der Lehrplan für alle 5 Vertiefungsrichtungen derselbe. Die Vorgaben für die einzelnen Vertiefungsrichtungen sind massgeschneidert und werden von spezialisierten Dozierenden unterrichtet. In den Studienjahren vor der Auswahl der Vertiefungsrichtung finden Module statt, die dazu dienen, Basisfertigkeiten im Design zu erlernen: Design Methoden und Visualisierungstechniken. Danach folgen spezialisierte Module in Materialtechnologie, Form/Funktion und "Feeling", Global Trends und Designgeschichte, Designprinzipien und -prozesse, Designkommunikation, User Needs und Designethik. Im letzten Jahr wird innerhalb der Vertiefung an einem Projekt (Competition and Collaboration) gearbeitet, in dessen Rahmen in Lektionen und Workshops Spezialwissen in der gewählten Vertiefung vermittelt wird. Nach Abschluss dieses Projekts entwickeln und führen die Studierenden ein eigenes Abschlussprojekt in der gewählten Spezialisierung durch.

Übersicht		
1. Studienjahr	3D Design	Term 1: Design Methods and Visualisation (30 credits), Design Evolution (15 credits) Term 2: Material Technologies (15 credits); Form, Function and Feeling (30 credits) Term 3: Global Trends (15 credits), Design Roots (15 credits)
2. Studienjahr	3D Design	Term 1: Design Principles and Processes (30 credits) Term 2: Design Communication (30 credits), User Needs and Professional Experience (30 credits) Term 3: Design Ethics (30 credits)
3. Studienjahr	Design Management	Term 1: Competition and Collaboration Project (30 credits) Term 2: Signature Project (Research & Analysis, 30 credits) Term 3: Signature Project (Development & Realisation, 60 credits)

²⁹ Product Design, Interior Design, Furniture and Lifestyle Products, 3D Designer Maker.

Kompetenzenentwicklung

AbsolventInnen werden die theoretischen und praktischen Fertigkeiten vermittelt, die sie benötigen, um Designprojekte zu managen. Sie entwickeln ein Verständnis für die kulturellen, sozialen, kommerziellen, ökonomischen, historischen und insbesondere auch für die ökologisch-nachhaltigen Aspekte von 3D-Design. Das Studium vermittelt zudem die Fähigkeit zum unabhängigen und kollaborativen Lernen sowie visuelle, mündliche und schriftliche Präsentationsfertigkeiten.

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

AbsolventInnen übernehmen Funktionen als externe DesignberaterInnen oder sind als Mitarbeitende von internen Design Teams verantwortlich für die Verbesserung und Implementierung von Design-Strategien, die in Zusammenhang mit der Unternehmensleistung stehen. Sie übernehmen in verschiedenen Arbeitsfeldern Funktionen als 3D-SpezialistInnen: Produktdesign Innovation, Visual Merchandising, CAD Technik, Freelance Design, Design Redaktion, Vertrieb und Marketing, Eventpromotion, Design Management, Modellbau, Unterricht u.a.

Konsekutive Studienprogramme der Hochschule

MA/PgDip/PgCert Design Management, MA Design Innovation Management, MA Design and Visualisation

5.5 Österreich

Fachhochschule Salzburg, Campus Kuchl - BA Design- und Produktmanagement (Abschluss Bachelor of Arts in Business)

<http://www.fh-salzburg.ac.at/disziplinen/medien-design-kunst/bachelor-design-produktmanagement/beschreibung/>

Die FHS ist eine private Hochschule. Neben Ingenieurs-, Sozial-, Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften bietet sie Studiengänge in Design, Medien & Kunst an. Der BA-Studiengang in Design- und Produktmanagement umfasst ein dreijähriges Vollzeitstudium (6 Semester, 180 ECTS) mit drei Vertiefungsrichtungen in Möbeldesign, Interior Design und Industrial Design. Inhaltlich setzt der Studiengang auf die Schwerpunkte Design, Marketing und Technologie. Zudem entwickeln die AbsolventInnen fachliche Kompetenzen im Möbelbau. Dazu werden wissenschaftliche, berufsfeldübergreifende, soziale und praktische Fähigkeiten vermittelt.

Curriculum

Die ersten beiden Semester sind als Grundstudium für alle Studierenden gleich. Vermittelt werden Grundlagenfächer in Wirtschaft, Technik, Design sowie zusätzlich nötige Fertigkeiten (Bildbearbeitung/Grafik, Freihandzeichnen, wissenschaftliches Arbeiten usw. Vgl. Tabelle weiter unten). Ab dem dritten Semester erfolgt die fachliche Vertiefung in Gestaltung, produktbezogener Materialtechnologie, Möbelbau und Raum. Thematisch stehen Designpraxis, Konstruktion, Produktion sowie die Planung von Projekten im Zentrum.

Im vierten Semester schreiben die Studierenden eine erste wissenschaftliche Theoriearbeit mit Schwerpunkt Marketing. Vermittelt werden zudem fortgeschrittene Verfahren der Designmarktforschung und es finden Projekte zum Thema Shopdesign, Werbung und Lichtplanung statt.

Ab dem 5. Semester entscheiden sich die Studierenden für eine der drei Vertiefungen und verfassen die BA-Arbeit im gewählten Studienbereich. Zusätzlich werden Kurse in angewandtem Produktmanagement, Ergonomie, Fotografie/Bildbearbeitung und Service Design angeboten.

Im letzten Semester wird ein 8-wöchiges Berufspraktikum in einem facheinschlägigen Unternehmen absolviert. Ende des Semesters finden die Verteidigung der BA-Arbeit und die mündliche Abschlussprüfung statt. Zusätzlich zur Pflichtsprache Englisch ist das Erlernen einer weiteren Fremdsprache³⁰ vorgesehen.

Übersicht		
Grundstudium	1. Sem	Grundlagen BWL 1 (2,5 ECTS), Freihandzeichnen 1 (2 ECTS), Bildbearbeitung und Grafik 1 (2 ECTS), CAD & Digital Prototyping 1 (3 ECTS), Vergleichende Werkstofflehre 1 (3 ECTS), Wissenschaftliches Arbeiten 1 (1,5 ECTS), Angewandte Mathematik (2 ECTS), Grundlagen qualitativer Marktforschung (1,5 ECTS), Designtheorie und Designawareness (5,5 ECTS), Einführung Modellbau (3 ECTS), Englisch 1 und Wahlpflichtfach Zweite Fremdsprache 1 (4 ECTS)
	2. Sem	Grundlagen BWL 2 (2.5 ECTS), Produkt- und Dienstleistungsmanagement 1 (3 ECTS), Bildbearbeitung und Grafik 2 (2 ECTS), CAD & Digital Prototyping 2 (2 ECTS), Freihandzeichnen 2 (2 ECTS), Designgeschichte 1 (1 ECTS), Vergleichende Werkstofflehre 2 (3 ECTS), Grundlagen Interior Design (3 ECTS), Wissenschaftliches Arbeiten 2 (1,5 ECTS), Grundlagen quantitativer Marktforschung (3 ECTS), Designawareness 2 (3 ECTS), Englisch 2 und Wahlpflichtfach Zweite Fremdsprache 2 (4 ECTS)
Vertiefungsstudium	3. Sem	Projektmanagement 1 (1 ECTS), Produkt- und Dienstleistungsmanagement 2 (3 ECTS), CAD & Digital Prototyping 3 (2 ECTS), Bildbearbeitung und Grafik 3 (1 ECTS), Vergleichende Werkstofflehre (3 ECTS), Möbeltchnik (1,5 ECTS), Grundlagen Architektur und Raumplanung (3 ECTS), Darstellungsmethodik Möbel (1 ECTS), Wissenschaftliches Arbeiten 3 (1,5 ECTS), Vertiefung Marktforschungsmethoden (3 ECTS), Projekt Möbeldesign (3 ECTS), Designawareness 3 Workshop (engl.) (2 ECTS), Clay Modelling (engl.) (1 ECTS), Englisch 3 und Wahlpflichtfach Zweite Fremdsprache 3 (4 ECTS)
	4. Sem	Produkt- und Dienstleistungsmanagement 3 (1,5 ECTS), CAD & Digital Prototyping 4 (2 ECTS), Designgeschichte 2 (2 ECTS), Vergleichende Werkstofflehre 4 (3 ECTS), Darstellungsmethodik Raum (1 ECTS), Begleitseminar und Bachelorarbeit 1 (5 ECTS), Designmarktforschung und Experimente (2 ECTS), Designtheorie 2 (1,5 ECTS), Projekt Raumlehre (Shopdesign) (3 ECTS), Projekt Raumlehre (Werbung & Lichtplanung) (3 ECTS), Designawareness 4 Workshop (engl.) (2 ECTS), Englisch 4 und Wahlpflichtfach Zweite Fremdsprache 4 (4 ECTS)

³⁰ Italienisch, Spanisch, Französisch, Schwedisch, Russisch, Chinesisch.

Differenzierungsstudium	5. Sem	Projektmanagement 2 (1,5 ECTS), Service Design (1,5 ECTS), CAD & Digital Prototyping 5 (2 ECTS), Ergonomie (1,5 ECTS), Informationsreihe Produktion 1 (1 ECTS), Fotografie und Bildbearbeitung 1 (3,5 ECTS), Wahlpflichtfach Vertiefung Design (4 ECTS), Angewandtes Produktmanagement (2 ECTS), Begleitseminar und Bachelorarbeit 2 (7 ECTS), Wahlpflichtfächer (2 ECTS), Englisch 5 und Wahlpflichtfach Zweite Fremdsprache 5 (4 ECTS)
	6. Sem	Werbung (4 ECTS), Entertainment Design (3 ECTS), Informationsreihe Produktion 2 (1 ECTS), Fotografie und Bildbearbeitung 2 (3 ECTS), Berufspraktikum: Begleitende Lehrveranstaltung (1 ECTS), Berufspraktikum (13 ECTS), Exkursion Designculture (3 ECTS), Präsentationstechnik (engl.) (2 ECTS)

Kompetenzenentwicklung

AbsolventInnen verfügen über berufsfeldübergreifende, wissenschaftliche, praktische und soziale Kompetenzen. Sie sind in der Lage reflektiert zu denken und zu handeln, erkennen Zusammenhänge und können gestalterische, wirtschaftliche und technische Aspekte abstimmen.

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

AbsolventInnen arbeiten im gesamten Bereich von der Produktkonzeption bis hin zur Vermarktung: Ideenentwicklung, Produktmanagement, Marktforschung, Gestaltung, Produktion und Vertrieb. In kleineren Unternehmen unterstützen sie Entwicklungs- und Marketingabteilungen bei der Visualisierung, Planung, beim Design oder im Produktmanagement. In mittleren und grossen Unternehmen wirken sie in Entwicklungs-, Produktmanagement- oder Life-Cycle-Management-Abteilungen mit. Nach dem Verständnis der FHS tragen DesignerInnen und ProduktmanagerInnen eine entscheidende Rolle im Unternehmen: Sie sind StrategInnen und VisionärInnen im Innovationsprozess und somit Schlüsselpersonen für einen künftigen Unternehmenserfolg.

Konsequente Studienprogramme der Hochschule

MA Design- und Produktmanagement

New Design University Privatuniversität St. Pölten (NDU) - BSc Business & Design

<http://www.ndu.ac.at/studium/bachelor-studiengaenge/business-design.html>

Die NDU wurde 2004 von der Wirtschaftskammer Niederösterreich gegründet, ist eine private Institution und bietet Studiengänge in Design, Technik und Business an. In der Ausbildung wird Wert auf die Verbindung von Theorie und Praxis sowie die Vermittlung von wirtschaftlichem Know-How gelegt. Der Studiengang *BA Business & Design* dauert sechs Semester (180 ECTS) und ermöglicht den Studierenden die Mitarbeit an interdisziplinären Projekten mit Studierenden den anderen Fachbereiche. Durch die wirtschaftliche Vernetzung der Hochschule haben die Studierenden zudem die Möglichkeit, an realen Projektaufträgen mitzuarbeiten.

Curriculum

Studierende im Studiengang *BA Business & Design* erwerben betriebswirtschaftliches Grundlagenwis-

sen und vertieftes Spezialwissen in den Bereichen Strategy & Finance, Entrepreneurship & Innovation und Marketing. Zudem setzen sie sich mit Sozial-, Rechts- und volkswirtschaftlichen Perspektiven auf die Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt auseinander. Im Fachbereich Design werden theoretische und praktische Themen vermittelt. Dazu gehören eine Einführung in die Grundlagen der Gestaltungsprozesse und in die kritische Ästhetik sowie das Erlernen von Techniken und Strategien des Informationsdesigns. Weitere Themen sind Produktdesign, Branding & Corporate Identity sowie Usability aus der Sicht der Gestaltung und aus der Perspektive des Managements. Zudem werden Kreativitätstechniken vermittelt. Das gesamte Studium fokussiert auf dem Konzept des Design Thinking, mit dessen Zugang Methoden, Abläufe und Techniken des Designprozesses für die Lösung komplexer Fragestellungen genutzt werden.

Das Studium umfasst sowohl theoretische Inputs sowie Begleitseminare und Projektarbeiten. Zusätzlich zum Pflichtcurriculum wählen die Studierenden in den ersten fünf Semestern Wahlfächer³¹. Im letzten Semester wird die BA-Arbeit verfasst.

Übersicht	
1. Sem.	<p>Management Studio I: Foundations of Management (7 ECTS), Begleitseminar (2 ECTS)</p> <p>Betriebswirtschaftlicher Supportbereich I: Rechnungswesen & Controlling I (4 ECTS), Investition & Finanzierung I (3 ECTS)</p> <p>Wissenschaftliche Methoden I: Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten (3 ECTS),</p> <p>Designtheorie: Einführung in die Kunstgeschichte I (2 ECTS)</p> <p>Design I: Einführung in die Kalligrafie I (2 ECTS), Punkt, Linie, Fläche (2 ECTS)</p> <p>Wahlfach I + II (4 ECTS)</p>
2. Sem.	<p>Management Studio II: Innovation, Creativity & Change Management (7 ECTS), Begleitseminar (3 ECTS)</p> <p>Betriebswirtschaftlicher Supportbereich II: Ökologieorientierte Betriebswirtschaft I (3 ECTS), VWL für BetriebswirtInnen I (3 ECTS), Soziologische Perspektiven (2 ECTS)</p> <p>Wissenschaftliche Methoden II: Wissens- & Projektmanagement (2 ECTS)</p> <p>Designtheorie II: Einführung in die Kunstgeschichte II (2 ECTS)</p> <p>Design II: Experimentelle Typografie (2 ECTS), Information Narrative (2 ECTS), Service Design I (2 ECTS)</p> <p>Wahlfach III (2 ECTS)</p>

³¹ Inhalte und Fachbereiche konnten nicht eruiert werden.

3. Sem.	<p>Management Studio III: Marketing & Public Relations (7 ECTS), Begleitseminar (3 ECTS)</p> <p>Betriebswirtschaftlicher Supportbereich III: Ökologieorientierte Betriebswirtschaft II (3 ECTS), VWL für BetriebswirtInnen II (3 ECTS), Gesellschaft & Nachhaltigkeit I (2 ECTS)</p> <p>Wissenschaftliche Methoden III: Einführung in die qualitative Forschungsmethodik (2 ECTS)</p> <p>Designtheorie III: Einführung in die Ästhetik (2 ECTS)</p> <p>Design III: Einführung in die Kalligrafie II (2 ECTS), Einführung in das Information Design (2 ECTS), Service Design II (2 ECTS)</p> <p>Wahlfach IV (2 ECTS)</p>
4. Sem.	<p>Management Studio IV: Organisational Behaviour & Human Resources (7 ECTS), Begleitseminar (3 ECTS)</p> <p>Betriebswirtschaftlicher Supportbereich IV: Rechnungswesen & Controlling II (4 ECTS), Investition & Finanzierung II (4 ECTS), Gesellschaft & Nachhaltigkeit II (2 ECTS)</p> <p>Wissenschaftliche Methoden IV: Einführung in die quantitative Forschungsmethodik (2 ECTS)</p> <p>Designtheorie IV: Wirtschaftsästhetik (2 ECTS)</p> <p>Design IV: Gastprojekt (2 ECTS)</p> <p>Wahlfach V + VI (4 ECTS)</p>
5. Sem.	<p>Management Studio V: Business Development I (7 ECTS), Begleitseminar (3 ECTS)</p> <p>Betriebswirtschaftlicher Supportbereich V: Rechtswissenschaft für BetriebswirtInnen I (4 ECTS)</p> <p>Wissenschaftliche Methoden V: Schreibstudio (8 ECTS)</p> <p>Design V: Design for Social Innovation (2 ECTS), Exkursion (2 ECTS)</p> <p>Wahlfach VII + VIII (4 ECTS)</p>
6. Sem.	<p>Management Studio VI: Business Development II (7 ECTS), Begleitseminar (3 ECTS)</p> <p>Betriebswirtschaftlicher Supportbereich VI: Rechtswissenschaft für BetriebswirtInnen II (3 ECTS)</p> <p>Wissenschaftliche Methoden VI: Bachelorarbeit (15 ECTS)</p> <p>Design VI: Einführung in die Nachhaltigkeit & Designethik (2 ECTS)</p>

Kompetenzenentwicklung

AbsolventInnen entwickeln eine duale Kompetenz: Einerseits erwerben sie ein umfassendes betriebswirtschaftliches Grundlagenwissen. Andererseits erwerben sie Kenntnisse in der Designtheorie und -praxis. Dies ermöglicht Ihnen, die betriebliche Praxis in ihrem Gesamtzusammenhang zu verstehen und nachhaltig wirksame, passende Handlungsstrategien zu entwerfen und zu verfolgen.

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

Den AbsolventInnen verfügen nach Studienabschluss die Kompetenz, Managementkarrieren in allen Wirtschaftssparten einzuschlagen. Dabei übernehmen sie Positionen im allgemeinen Management oder in planerischen Unternehmensabteilung wie Marketing, Finanzierung oder Innovation. Sie übernehmen aber auch Aufgaben in der Kreativindustrie und in Tätigkeitsfeldern mit hohem Gestaltungs- und Verantwortungsanspruch.

Konsekutive Studienprogramme der Hochschule

MA Entrepreneurship & Innovation

5.6 Schweiz (Hauptsitz)

European University, Business School - BA Business & Design Management

<http://www.euruni.edu/euruni/Programs/Undergraduate-Bachelor/BA-Design-Management/Program/BA-Bachelor-of-Arts-in-Business-Design-Management-Program.html>

Die European University ist eine private Wirtschaftshochschule mit global vernetzten Campus-Standorten³² auf drei Kontinenten und Hauptsitz in Genf. Unterrichtssprache ist Englisch. Im Ausbildungsangebot stehen BA-/MA- und Doktoratsprogramme im Bereich Business Administration mit verschiedenen Studienrichtungen³³. Unterrichtssprache ist Englisch. Die Leitung dieser Studienrichtung unterliegt Pierre Keller, ehemaliger Direktor der ÉCAL (École cantonale d'art de Lausanne). Das 6-semesterige (192 ECTS) wirtschaftswissenschaftlich orientierte Studium *BA Business & Design Management* fokussiert auf die wirtschaftliche Seite von Grafik-, Industrie- und Produktdesign sowie Design in den Bereichen Event, Luxus, Hotel, Weingüter und Architektur. Die Studierenden lernen Funktionsweisen, Abläufe und Zwänge der Designindustrie und ihrer Technologien kennen und setzen sich mit dem Thema der nachhaltigen ökologischen Entwicklung auseinander. Der Unterricht ist eher theoretisch ausgerichtet. Im Unterricht wird mit Fallstudien gearbeitet. Dazu finden Industriebesuche und Seminare mit VertreterInnen der Designindustrie statt.

Curriculum

Im ersten Studienjahr absolvieren die Studierenden aller Studienrichtungen dasselbe Curriculum. Der Studienplan besteht aus Grundlagenfächern der Wirtschaftswissenschaften. Ab dem dritten Semester steigen die Studierenden in die gewählte Studienrichtung ein. Neben einer Vertiefung in den Wirtschaftsfächern findet ein theoretischer Einführungskurs in Design statt. Die Studierenden erhalten einen Überblick über die verschiedenen Aspekte von Design sowie die Rolle von Design im Bereich der Kommunikation und im Marketing. Im Kurs *Designers + Management* sprechen drei eingeladene "Gastdesigner" darüber, inwiefern Design einen Mehrwert für die Unternehmenskommunikation und die Promotion von Produkten und Services darstellt (Markenkommunikation, Corporate Design, Packaging etc.). Zusätzlich besuchen die Studierenden eine Vorlesung in Designgeschichte und

³² Hauptstandorte: Genf, Montreux, Yverne, München, Barcelona, Kuala Lumpur und Kota Kinabalu (Malaysia). Weitere Programme in: London, Freiburg, Moskau, Rostov-am-Don (Russland), Alma-ata, Astana, Aktobe (Kasachstan), Taipei, Peking, Hong Kong, Schanghai, Shenzhen. Duale Abschlüsse mit: Nicholas College (USA), Shinawatra International University (Thailand), College of Charleston (USA), Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics, Graduate School of Corporate Management (Russland), People's Friendship University (Russia), Peking University, Jiao-Tong University (China).

³³ *BBA Business Administration, BA Communication & Public Relations, BA Leisure & Tourism Management, BA International Relations, BA Sports Management, BS Business Finance, BS Digital Media Management, BA Business & Sustainability Management, BA Family Business Management.*

Veranstaltungen zum Thema Design & Luxus, Hotel, Weingüter und Architektur. In den drei Kursen Management & Graphic Design, Photography & Events steht die Rolle der visuellen Kommunikation im Marketing und in der Unternehmenskommunikation im Zentrum. Das Studium wird mit dem Verfassen einer Diplomarbeit im sechsten Semester abgeschlossen.

Übersicht	
1. Sem.	Foundations of Business Management, Marketing Management, Writing Communication Skills, Accounting, Microeconomics, Elementary Calculus, Software for Business, Environmental Sustainability Seminars / Industrial Visits
2. Sem.	Ethics in Business, Oral Communication Skills, Accounting II, Macroeconomics, Business Law, Mathematics of Finance, Applied Management Statistics, Advertising, Media & Branding Seminars / Industrial Visits
3. Sems.	Strategic Marketing, Business Finance I, Human Resources Management, Production Management, Entrepreneurship & New Venture Creation, Management Information Systems, E-Business, Introduction to the World of Design, Designers & Management Seminars / Industrial Visits
4. Sem.	Global Economics, Business Finance II, Social Media Marketing, Financial Markets, Consumer Behavior, Sales & Purchasing Management, Stars & Management, History of Contemporary Design, Supervised Research Design Seminars / Industrial Visits / Dissertation Seminar
5. Sem.	Global Business, Financial Statement Analysis, Negotiation, Small Business Management, Corporate Finance, Industrial Marketing, Luxury & Design, Hotel & Design, Wineries, Architecture & Design Seminars / Industrial Visits / Dissertation Seminar
6. Sem.	Strategic Management, Budgeting & Control, Organizational Communication, Cases in Marketing, Graphic Design & Management, Interaction Design, Motion Design & Management, Photography & Management, Event Design & Management Dissertation Seminar

Kompetenzenentwicklung

Der Studiengang führt in den Unterlagen keine zu entwickelnden Kompetenzen auf.

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

AbsolventInnen des Studiengangs arbeiten in folgenden Designfeldern in verschiedenen Positionen: Product Design, Brand Design, Service Design, Business Design, Engineering Design, Urban Design, Architectural Design. Sie gründen eigenen Unternehmen, repräsentieren Künstler, Designer oder Marken.

Konsekutive Studienprogramme der Hochschule

MBA Design Management

5.7 USA

Parsons The New School for Design, The School of Design Strategies: cities, services, ecosystems (SDS) - BBA Strategic Design and Management

<http://www.newschool.edu/parsons/bba-design-management/>

Parsons The New School for Design ist Teil von The New School, einer privaten New Yorker Hochschule, die sich in Lehre und Forschung den aktuellen Themen der Gegenwart verschrieben hat. Das Bildungsangebot umfasst Geistes-, Medien- und Sozialwissenschaften, Design, Technik, Management und Darstellende Künste. Die School of Design Strategies ist eine von Parsons' fünf Designschulen³⁴. Die SDS versteht sich als experimentelles Lernumfeld mit dem Ziel, innovative Ansätze in der Design- und Businessausbildung im Kontext der Entwicklung von Städten, Dienstleistungen und Ökosystemen voranzubringen. Dabei wird Design als strategischer Wert jeglicher nachhaltiger humaner Leistung verstanden. Als Methode wird Design Thinking für die Lösungsgenerierung im urbanen Raum, Umwelt, Unternehmens-, Service- und Systeminnovation angewandt. Das Curriculum korrespondiert mit aktuellen ökologischen Trends und politischen Bewegungen.

Der vierjährige Studiengang (120 Credits) *BBA Strategic Design and Management* vermittelt Studierenden die unternehmerischen Seiten und strategischen Aspekte von Design. In projektbasierten Studios und Seminaren werden interdisziplinäres Lernen und Forschen in den Fachbereichen Business, Design und Geisteswissenschaften integriert. Zusätzlich werden Vorlesungen mit Diskussionsrunden, Gruppenarbeiten, Workshops, Feldrecherche und Praktika bei lokalen Partnerinstitutionen (Mode- und Medienhäuser, Werbeagenturen u.a.) angeboten.

Curriculum

Im ersten Studienjahr erkunden die Studierenden im *Integrative Studio* in Gemeinschaftsprojekten visuelle, analytische und praktische Herstellungsfertigkeiten. Sie beschäftigen sich mit Ideenfindung, Recherche, kreativen Prozessen und der Herstellung von Prototypen. Im *Integrative Seminar* erlernen die Studierenden wissenschaftliche Arbeitstechniken, die sie im Gemeinschaftsprojekt erproben. Zusätzlich finden Veranstaltungen zum Thema Nachhaltige Systeme, Quantitative Reasoning sowie eine Einführung in die politische Ökonomie und zwei Seminare zum Thema Raum + Materialität sowie Zeichnen + Bildverarbeitung statt.

Im zweiten Studienjahr finden Marketing, Team- und Projektmanagementseminare statt sowie zwei Vorlesungen zur Designgeschichte und Designtheorie. Die Studierenden erlernen Recherche- und Entwicklungsmethoden der Designforschung und beschäftigen sich mit Visualisierungstechniken. Das dritte Studienjahr ist den Themen Finanz- und strategisches Management, Unternehmensplanung und Innovation gewidmet. Die Studierenden vertiefen ihre Recherefertigkeiten in einem Semesterprojekt.

Im letzten Studienjahr wird das Abschlussprojekt durchgeführt. Daneben finden Veranstaltungen zum Thema Ethik und Leadership, Geschäftsmodelle und Unternehmensstrategie statt. In einer Vorlesung mit Workshop erstellen die Studierenden ihr Portfolio.

Zusätzlich wählen die Studierenden in jedem Studienjahr ein geisteswissenschaftliches Wahlfach aus dem Curriculum der Hochschule.

³⁴ School of Fashion, School of Constructed Environment, School of Art and Design History and Theory, School of Art, Media, and Technology.

Übersicht	
Freshman Year	Integrative Studio 1, Integrative Seminar 1 Sustainable Systems Quantitative Reasoning 1 Drawing/Imaging Integrative Studio 1, Integrative Seminar 2, Space/Materiality OR Time Intro to Political Economics: Lecture + Recitation Program Elective
Sophomore Year	Marketing, PR, and Branding Managing Creative Projects and Teams History of Design: 1850-2000 (Lecture + Recitation) Information Visualization Research and Development Methods Quantitative Reasoning 2 Intro to Design Studies (Lecture + Recitation) Program Electives, Liberal Arts Electives
Junior Year	Integrative Research and Development Financial Management Strategic Management Innovation: Lecture + Discussion Global Professional Practices University Lecture Elective, Program Elective, Liberal Arts Elective
Senior Year	Senior Project 1: Capstone Ethical Discussions and Leadership Portfolio Strategies: Lecture + Workshop Senior Project 2: Capstone Business Models and Entrepreneurial Strategy Business Regulations and Practices Program Electives, Liberal Arts Electives

Kompetenzenentwicklung

AbsolventInnen verfügen über konzeptuelle und technische Kompetenzen um innovative Ideen zu entwickeln und implementieren und Organisationen darin zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.

Arbeitsfelder für AbsolventInnen

AbsolventInnen starten ihre eigenen Unternehmen, managen Projekte im Bereich Produkt- und Serviceentwicklung, entwickeln Unternehmensstrategien und übernehmen Führungspositionen.

Konsekutive Studienprogramme der Hochschule

MS Strategic Design and Management, Graduate Certificate in Design Business

6 Erkenntnisse

6.1 Internationale BA-Studiengänge

Die Recherche von internationalen Design Management-Studiengängen hat gezeigt, wie umfang- und facettenreich DM als Studienfach ist. Es bestehen weltweit zahlreiche Studienprogramme, Weiterbildungen und Kurse im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und Design, die Einzelkurse in Design Management, Design Thinking, Creative Management usw. anbieten, wobei jedoch der Fokus des gesamten Programms auf den jeweiligen Fachbereich ausgelegt ist, das heisst, es handelt sich um reine Design- oder Wirtschaftsausbildungen. Ein DM-Kursangebot dient in diesem Rahmen lediglich als Erweiterung des Methodenkatalogs. Auf der anderen Seite gibt es Studienprogramme, die nicht explizit den Titel "Design Management" tragen, deren Curricula jedoch auf Design Management ausgelegt sind.³⁵ Dieser Umstand zeigt die unterschiedlichen Haltungen in Bezug auf das Verständnis von Design Management als Fachbereich und auf das Verständnis über das Berufsbild auf sowie die auch inhaltlich unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der einzelnen Studienprogramme.

Aktuell umfasst die Longlist 191 internationale Studiengänge. Einzelne Hochschulen sind doppelt oder mehrfach genannt, da sie mehrere, zum Teil konsekutive Studienprogramme anbieten.

Von den erhobenen Studienprogrammen stammen 115 aus Europa, 36 aus Nordamerika, 30 aus Asien, 7 aus Australien und 3 aus Lateinamerika.

In Europa konnten die folgenden Ländercluster definiert werden:

Grossbritannien: 51 Programme

Deutschland: 17 Programme

Niederlande: 8 Programme

Grossbritannien bietet mit Abstand am meisten Programme in allen Hochschulzyklen an, was sich auf die historische Entwicklung der Fachdisziplin Design Management zurückführen lässt.³⁶ Daneben kann regional Skandinavien als weiterer Cluster definiert werden. In Asien konzentrieren sich die Studienprogramme auf China, Südkorea, Indien, Israel und den Iran.

Der Grossteil der DM-Studiengänge ist auf der Masterebene angesiedelt. So konnten weltweit 61 Masterstudiengänge mit explizitem Fokus³⁷ auf DM definiert werden. Daneben gibt es 10 MBA-Studiengänge sowie verschiedene postgraduale Weiterbildungen und Kurse.

Für die Untersuchung der BA-Ausbildungen wurden jene Studiengänge berücksichtigt, die sich entweder explizit als DM-Studiengang (namentlich in der Bezeichnung) benennen und/oder im Curriculum die beiden "Welten" Design und Management/Business in Verbindung bringen.

Aus der Longlist der internationalen DM-Studienprogramme konnten 14 BA-Studiengänge von 13 Hochschulen definiert werden, die den Untersuchungskriterien entsprechen. Zwei Hochschulen bieten nicht ein klassisches BA-Curriculum an. Dazu gehören die Brüder Grimm Berufsakademie Hanau, die

³⁵ Vgl. z.B. *BA Business & Design* der Universität St. Pölten, <http://www.ndu.ac.at/studium/bachelor-studiengaenge/business-design.html> oder *MBA Strategic Design* an der Philadelphia University, <http://www.philau.edu/StrategicDesignMBA/index.html>

³⁶ Vgl. dazu Kapitel 4 und <http://de.wikipedia.org/wiki/Designmanagement> Zugriff 13.04.2015.

³⁷ Weitere 38 MA-Studiengänge gibt es in verwandten Disziplinen, wie z.B. *Industrial Engineering and Management* oder *Service Design*, die zwar einen DM-Bezug haben und einzelne entsprechende Fächer anbieten, jedoch vom Schwerpunkt her reine Designausbildungen sind.

einen dualen BA-Studiengang zusammen mit einer Berufslehre³⁸ anbietet sowie die Birmingham City University, wo Design Management im letzten Studienjahr des 3D Design-Studiengangs als "Award" (Spezialisierung) zur Erreichung des *BA Honours in 3D Design* gewählt werden kann.

Studiendauer und Umfang der zu erwerbenden Kreditpunkte der einzelnen BA-Programme fallen im internationalen Vergleich unterschiedlich aus. Es gibt keinen fest definierten Schlüssel zur Umrechnung von verschiedenen Creditsystemen.³⁹ Die Studiendauer beträgt an den europäischen Hochschulen 3-3.5 Studienjahre (6-7 Semester), der Studiengang *BBA Strategic Design and Management* (Parsons) und *BA Design Management* (Paris College of Art) entsprechen dem US-amerikanischen Bildungssystem und dauern vier Studienjahre.⁴⁰

Mit Ausnahme je einer Hochschule in Australien (Swinburne) und in den USA (Parsons) handelt es sich ausschliesslich um europäische Hochschulen aus Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Österreich. Die European Business School ist eine internationale Hochschule mit Campus-Standorten in Genf, Montreux, München und Barcelona und Hauptsitz in der Schweiz.

Die Studienprogramme werden an Universitäten angeboten. In Deutschland wird DM an Fachhochschulen sowie an der privaten Brüder Grimm Berufsakademie Hanau angeboten. Das Paris College of Art war bis 2010 Teil der American University in Paris.⁴¹

Neun der Hochschulen sind privat finanziert, dazu gehören die drei Wirtschaftshochschulen. Zu den öffentlichen Hochschulen gehören die Swinburne University of Technology, die Fachhochschule Südwestfalen, Soest, die University of the Arts, London College of Communication (LCC) und die Birmingham City University. Die Studiengebühren der privaten Hochschulen belaufen sich auf 760 CHF (Fachhochschule Salzburg) bis 77'400 CHF (European Business School) pro Studienjahr, die der öffentlichen Hochschulen auf 1070 CHF (Soest) und 23'380 CHF (LCC). Ein Studium an der HSLU/DMI fällt also in Bezug auf die Studiengebühren vergleichsweise günstig aus.

Zehn Studiengänge sind an Design- und Kunsthochschulen sowie an Designdepartementen von Universitäten angesiedelt. Die einzige reine Designschule ist die AMD Akademie Mode & Design, deren Studiengang in *BA Mode- und Designmanagement* allerdings die Managementseite von DM betont. Die mhmk Makromedia Hochschule für Medien und Kommunikation ist auf die Medien- und Kommunikationswissenschaften spezialisiert, ebenso wie die Ausbildung am London College of Communication (LCC), wobei hier der Fokus zusätzlich auf kulturelle Aspekte gelegt wird. Die Fachhochschule Südwestfalen ist die einzige rein technische Hochschule mit einem BA-Studiengang in DM.

Ausser an der Brüder Grimm Berufsakademie, der Fachhochschule Südwestfalen, dem Paris College of Arts und der Regents Business School in London werden an allen Hochschulen konsekutive Studiengänge⁴² im Fachbereich oder aber in verwandten, weiterführenden Disziplinen⁴³ angeboten.

³⁸ Gestalterisch-handwerklicher Ausbildungsberuf: Gold- und Silberschmied/in, Metallbildner/in oder artverwandte Ausbildungen im Einzelfall.

³⁹ Erkenntnis nach Absprache mit Andrea Moor vom International Office HSLU D&K.

⁴⁰ Sämtliche Angaben entsprechen einem Vollzeitstudium.

⁴¹ Vgl. <http://www.paris.edu/pages/detail/867/Mission-History>

⁴² Auf Ebene MA, MS, MBA, PhD, Graduate Certificate, Postgraduate Diploma und Postgraduate Certificate.

⁴³ Vgl. z.B. Swinburne University: *Master of Entrepreneurship and Innovation* oder *Doctor of Philosophy in Technology Innovation*.

6.2 Inhaltliche Schwerpunktsetzung und Curriculumsstruktur

Inhaltliche Schwerpunktsetzung

Die untersuchten Design Management BA-Studiengänge setzen den Fokus inhaltlich auf unterschiedliche Fachbereiche. Dies widerspiegelt sich in praktisch allen Ausbildungsangeboten, die von der thematischen Ausrichtung der jeweiligen Ausbildungsinstitutionen und deren fachlichen Spezialisierungen geprägt sind und entsprechende, das Studienprogramm übergreifende Schwerpunkte setzen. Dabei können folgende Themencluster definiert werden:

- Design & Innovation Management (Swinburne University of Technology: *BA Innovation & Design*), AMD Akademie Mode & Design: *BA Design & Innovation*)
- Produktmanagement und -entwicklung (Fachhochschule Salzburg: *BA Design- und Produktmanagement*, Brüder Grimm Berufsakademie Hanau: *BA und Gesellenprüfung in Produktgestaltung und Designmanagement*)
- Projektmanagement (Fachhochschule Südwestfalen: *BA Design- und Projektmanagement*, Birmingham City University: *BA (Hons) Design Management Award*)
- Business & Design (New Design University St. Pölten: *BA Business & Design*, European University: *BA Business & Design Management*, Regent's Business School: *BA BA (Hons) Global Management, Pathway in Global Business & Design Management*)

An den anderen Hochschulen hat die DM-Ausbildung einen spezifischen thematischen Fokus: Mode (AMD Akademie Mode & Design: *BA Mode & Designmanagement*), Medien und Kommunikation (mhmK macromedia: *BA Medienmanagement, Vertiefung Design Management*), Designkulturen & Kommunikation (London College of Communication: *Ba (Hons) Design Management & Cultures*), Designstrategie, Entwicklung von urbanen Räumen, Dienstleistungen und Ökosystemen (Parsons The New School: *BBA Strategic Design and Management*) und Holzwirtschaft (Fachhochschule Salzburg: *BA Design- und Produktmanagement*).

Der einzige BA-Studiengang, der sich nicht auf einen spezifischen thematischen Bereich spezialisiert hat, ist der *BA Design Management* am Paris College of Art, somit das einzige Studienprogramm mit einer DM-Ausbildung ohne spezifischen Fokus, was sich sowohl im Curriculum als auch in der Benennung des Studiengangs niederschlägt.

Bei den Vertiefungen und Spezialisierungen fokussieren die untersuchten Studienprogramme ebenfalls auf einen bestimmten Fachbereich, wobei da DM als Vertiefung eines bestimmten Fachgebiets angeboten wird. So ist DM an der mhmK hochschule macromedia eine Vertiefung des Studiengangs Medienmanagement, an der Birmingham City University kann DM als "Award" (Spezialisierung) im letzten Studienjahr gewählt werden und an der Regent's Business School London wird DM als eine von sechs Vertiefungen des *BA (Hons) in Global Management* angeboten. Die einzige Hochschule die Vertiefungen innerhalb eines DM-Studiengangs anbietet, ist die Fachhochschule Salzburg, welche die drei Vertiefungen Möbeldesign, Interior Design und Industriedesign anbietet, wobei sich alle auf das Fachgebiet Möbelbau und Holzwirtschaft beziehen. Es gibt bisher unter den BA-Ausbildungen in DM keine Studiengänge, die Vertiefungen anbieten, die sich entweder auf die Management- oder Businessseite von DM konzentrieren oder aber den Fokus auf einen bestimmten Designbereich beziehen. Ebenfalls gibt es keine Vertiefungen oder Spezialisierungsangebote, die sich auf spezifische berufliche Funktionen oder Rollen beziehen.

Weiter fällt auf, dass an den einzelnen Hochschulen ein teilweise unterschiedliches Verständnis über den Designsbegriff vorherrscht. An den Designschulen sowie an der technischen Fachhochschule Südwestfalen (Soest) wird der Designbegriff sehr weit aufgefasst in Bezug auf Funktion, Passform und Gestaltung von Objekten, Dienstleistungen oder Prozessen betrachtet und auch als Teil einer Unternehmensstrategie verstanden. An den wirtschaftlich orientierten Studiengängen unterscheidet sich der Zugang zu Design in dem Sinne, dass der Fokus auf die strategischen Aspekte von Design gerichtet ist oder aber dass der Begriff bezogen auf den "Look" von Produkten, der visuellen Kommunikation usw. verstanden wird.

Trotz der inhaltlichen Heterogenität können Gemeinsamkeiten festgestellt werden, die sich mit der Curriculumsstruktur von DMI decken. So behandeln alle Programme die drei Fachbereiche Management, Design und Kommunikation/Persönliche Entwicklung gelegt. Im Bereich Management werden vor allem Projektmanagementtools vermittelt sowie Grundlagenwissen in der Fächern Finanzen und Marketing. Der Fachbereich Design reicht je nach Hochschule von Design Thinking über Design- und Kunstgeschichte bis hin zur Vermittlung von spezifischen technischen Fertigkeiten. Die Bereiche Kommunikation und persönliche Entwicklung umfassen Präsentationstechniken, Rhetorik und Auftrittskompetenz, wissenschaftliche Recherche- und Arbeitstechniken, Teamwork sowie Selbst- und Zeitmanagement-Methoden. Zudem gibt es Themengebiete, die DM-spezifisch sind und, wenn auch in verschiedenen Unterrichtsformaten und mit unterschiedlich ausgeprägtem Fokus, als Teil eines "klassischen" DM-Curriculums gelten könnten (in alphabetischer Reihenfolge):

- Design Thinking
- Entrepreneurship (social, creative e.)
- Innovation
- Management (Innovation, Brand, Process & Change M.)
- Marke / Brand (B. Management, B. Innovation)
- Produkt
- Service
- Strategie
- Nachhaltigkeit (ökologische N., soziale N.)
- Kommunikation (Unternehmensk., Visuelle K.)

Zusätzlich zu den DM-relevanten Fächern bieten einzelne Programme verschiedene Kurse in den Natur-/Sozial- und Geisteswissenschaften, Recht, Ethik sowie Fremdsprachen an. Einzelne Studienprogramme bereiten die Studierenden im letzten Semester in Karriere-Coaching-Kursen auf den Einstieg in die Berufswelt vor.

Curriculumsstruktur

Curriculumsstruktur und Umfang der einzelnen BA-Programme sind je nach lokalem Ausbildungssystem verschieden. So fällt der Umfang der zu erwerbenden Kreditpunkte der einzelnen Bachelorprogramme im internationalen Vergleich unterschiedlich aus. Jedoch dauern die BA-Studienprogramme bei einem Vollzeitstudium in der Regel drei bis vier Studienjahre.

Der Aufbau des Curriculums erfolgt im Prinzip bei allen Studiengängen ähnlich⁴⁴. Man kann generell von einer Einführungs-, Vertiefungs- und Abschlussphase sprechen. Im ersten Studienjahr findet das

⁴⁴ Eine Ausnahme stellt die Birmingham City University dar, wo DM im Rahmen des Studiengangs *3D Design* als Spezialisierung im letzten Studienjahr gewählt werden kann.

Grundstudium statt, in welchem die Fachbereiche eingeführt und grundlegende Arbeitstechniken (z.B. Wissenschaftliches Schreiben) vermittelt werden. Je nach Studiengang wird ab dem zweiten Studienjahr eine Vertiefungsrichtung oder Spezialisierung belegt. So wählen die Studierenden beispielsweise an der Fachhochschule Salzburg ab dem fünften Semester eine der drei angebotenen Vertiefungsrichtungen Möbeldesign, Interior Design oder Industrial Design. Während des Hauptstudiums führen die Studierenden erste Projekte durch, absolvieren Praktika, Austauschsemester und belegen Wählfächer. Im letzten Studienjahr werden Abschlussprojekte durchgeführt und eine BA-Thesis verfasst. Allerdings muss nicht in allen Studiengängen eine Abschlussarbeit verfasst werden. So schliessen die Studierenden an der Birmingham City University und der Swinburne University of Technology ihr Studium lediglich mit einem Abschlussprojekt ab.

Was die Lehrmethodik betrifft, kann ein Unterschied zwischen den wirtschafts- und designorientierten Studiengängen festgestellt werden. So findet an den Design- und Kunsthochschulen sowie an der technischen Fachhochschule Südwestfalen (Soest) der Unterricht vorzugsweise in praktischen Projektmodulen statt. Mit Theorieinputs, Seminaren und Vorlesungen wird den Studierenden DM-bezogenes Fachwissen und technische-gestalterische Fertigkeiten vermittelt. Bei Parsons findet der Unterricht in sogenannten *Integrative Studios* und *Integrative Seminars* statt, in denen theoretisches Wissen (Vermittlung von analytischen, visuellen Fertigkeiten, wissenschaftliche Arbeitstechniken) einfließt. An den wirtschaftlichen Hochschulen wie an der Regent's Business School und an der European Business School hingegen findet der Unterricht ausschliesslich in Vorlesungen und Seminaren statt und ist in Bezug auf den Fachbereich Design theoretisch-methodisch ausgerichtet. Es werden keine Praxisprojekte oder gestalterischen Fächer angeboten. Eine Ausnahme bildet die New Design University St. Pölten, die in ihren BA-Studiengang *Business & Design* praktische Begleitseminare und Projektarbeiten integriert. Designpraxis und somit das Erlernen praktisch-gestalterischer Grundlagentekniken (Kalligraphie, Typografie u.ä.) sind Teil der Curriculums.

In allen Studiengängen absolvieren die Studierenden fachbezogene Praktika, um erste Berufserfahrungen zu sammeln und ihr Fachwissen erstmals anzuwenden. Die untersuchten Hochschulen verfügen dazu über Praxispartner aus der Privatwirtschaft, die Praktika anbieten oder aber mit welchen Praxisseminare oder Projekte durchgeführt werden.

6.3 Kompetenzenentwicklung

Über die Austrittskompetenzen, die AbsolventInnen im Laufe des Studiums entwickeln sollen, konnten nur wenige Daten erhoben werden. Keine Hochschule kommuniziert öffentlich ein ausdifferenziertes Kompetenzprofil. Die Angaben dazu bleiben vage und reichen nicht über eine Auflistung von für den jeweiligen Studiengang spezifischen Fachkompetenzen hinaus. Die Untersuchungsergebnisse umfassen ein breites Spektrum an Kompetenzen, das sich nur schwer zusammenfassen lässt. So wurde jede der in der unten stehenden Tabelle aufgelisteten Kompetenzen jeweils von maximal vier der 14 untersuchten Studiengänge genannt. Dies erstaunt nicht angesichts der Tatsache, dass sich die DM-Ausbildungslandschaft heterogen zeigt und die Studiengänge verschiedene Schwerpunkte setzen. Es liessen sich keine Cluster in Bezug auf die Hochschulen erkennen. Um die Daten zu strukturieren, wurden diese in die Kategorien *Wissen (Fachwissen)*, *Können (Fertigkeiten/Skills)* und *Sein (Fähigkeiten)* unterteilt (in jeweils alphabetischer Reihenfolge):

| <p>Wissen
(Fachwissen)</p> |
|---|---|--|
| <p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> - Designethik - Designgeschichte - Designmethodik - Designtheorie - Innovationsentwicklung - Markendesign - Service Design - Produktdesign <p>Management/Business</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buchhaltung / Finanzen - Businessethik - BWL-Grundlagen - Innovation (I.management, I.prozesse) - Management-Grundlagen - Marke (M.management, M.entwicklung) - Marketing-Grundlagen - Produkt (P.management, P. entwicklung) - Unternehmertum - VWL-Grundlagen <p>Technik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingenieurs.wiss. Ansätze - Technisches Fachwissen <p>Weitere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geisteswiss. Ansätze - Kommunikations- und medienwiss. Ansätze - Kunstgeschichte - Recht - Sozialwiss. Ansätze | <p>Spezifische Fertigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budgetierung - Controlling - Designmethoden - gestalterische Fertigkeiten (vis. Kommunikation, Design u.a.) - ICT-Skills - Kommunikationsskills (Rhetorik, Präsentationstechniken, Auftritt) - Planungstools einsetzen - Projektmanagementmethoden - Recherchemethoden - technische Fertigkeiten - Verhandlungskompetenz - wiss. Arbeitstechniken - Zeit- und Selbstmanagement <p>Übergreifende Fertigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Analysieren</i> (komplexe Sachverhalte) - <i>Entwickeln</i> (Ideen, Designprozesse, Lösungen, Projekte, Systeme) - <i>Führen</i> (Teams, Personal, Projekte) - <i>Implementieren</i> (Lösungen, Marken, Produkte, Services) - <i>Kommunizieren + Vermitteln</i> (intern, extern, zwischen Stakeholdergruppen, adressatengerecht) - <i>Koordinieren + Steuern</i> (Teams, Projekte, Prozesse, Planung) - <i>Managen</i> (Ideen, Designprozesse, Projekte, Teams) - <i>Planen</i> (Designprozesse, Projekte, Teams) - <i>Strukturieren</i> (Projekte, Prozesse) - <i>Umsetzen</i> (Lösungen, Nachhaltigkeitsprinzipien, Strategieprozesse) | <p>Denken</p> <ul style="list-style-type: none"> - analytisch - „Design thinking“ - differenziert - innovativ - kritisch - reflektiert - strategisch - unternehmerisch - vernetzt (interdisziplinär, integrierend) <p>Persönliche Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - anpassungsfähig - bewusst (Stakeholderinteressen, Umweltawareness) - empathisch - entscheidungsfreudig - flexibel (mit Veränderungen und Ungewissheiten umgehen) - kommunikationsfähig - kreativ - methodisch - respektvoll - sozial - teamfähig - verantwortungsbewusst |

Es ergibt sich ein sehr breites Spektrum an Fähigkeiten, Fertigkeiten und Fachwissen, welches in den DM-Ausbildungen vermittelt wird. Daraus kann jedoch kein umfassendes Kompetenzprofil für angehende DesignmanagerInnen abgeleitet werden, sondern es ergeben sich je nach fachlicher Schwerpunktsetzung eines Studiengangs verschiedenartige Kompetenzbündel, wobei der Fokus entweder auf Design, Business sowie technische und/oder kommunikative Aspekte gelegt wird. Was alle Studienprogramme vereint, ist die Entwicklung eines jeweils breiten, generalistisch angelegten Kompetenzprofils, das darauf abzielt, theoretisch-wissenschaftliches Fachwissen und Können mit praxis-orientierten Fertigkeiten zu verbinden, die eine Berufsbefähigung ermöglichen. AbsolventInnen von DM-Studiengängen sind einerseits Generalisten, welche die betriebliche Praxis ihres Unternehmens oder ihrer Organisation im Gesamtzusammenhang verstehen. Zudem verfügen sie über vertiefte Fachkompetenzen in spezifischen thematischen Bereichen in Design und/oder Management⁴⁵ und vor allem auch darin, interdisziplinäre Teams und ihre Projekte oder Prozesse zum Ziel zu bringen. Dazu benötigen sie neben Fachwissen und -fertigkeiten über ausgeprägte berufsfeldübergreifende und soziale Kompetenzen.

6.4 Berufsbild und Arbeitsfelder

Berufsbild

Entsprechend dem fehlenden, einheitlichen Verständnis über DM sowie den unterschiedlich definierten Kompetenzbündeln existiert kein klares Berufsbild für DesignmanagerInnen. AbsolventInnen von DM-Ausbildungen sind für zahlreiche Rollen und Funktionen in privaten und öffentlichen Unternehmen und Organisationen befähigt. Von allen untersuchten Hochschulen beschreiben zwei ein Berufsbild, so die mhmk macromedia hochschule:

*DesignmanagerInnen sind nicht zwingend selbst Gestalter, haben aber eine hohe Affinität zu kreativem Denken und Arbeiten. Ihre Aufgabe ist es, in Unternehmen Innovationen und neue Perspektiven zu lenken und zu strukturieren. Freie Ideen über die gesamte unternehmerische Prozesskette bis hin zur Markteinführung zu begleiten.*⁴⁶

und weiter die Fachhochschule Südwestfalen, Soest:

*Die Design- und Projektmanager/innen Soester Prägung verfügen über ein Planungsverständnis sowohl für kreativ-interpretierende Prozesse der Produktentwicklung als auch für analytisch-strukturierende Programme der Unternehmensentwicklung.*⁴⁷

DesignmanagerInnen werden also einmal als kreativ Denkende und Arbeitende beschrieben, die Innovationsprojekte auf der planerisch-organisatorischen und operationellen Ebene begleiten. Auf der anderen Seite werden sie als ProjektmanagerInnen für die Planung und Begleitung von verschiedenen Entwicklungsprozessen gesehen. Diese Umschreibung ist deckungsgleich mit dem Berufsbild, das DMI für DesignmanagerInnen abgesteckt hat.⁴⁸

⁴⁵ Z.B. Service Design, Brand Management o.ä.

⁴⁶ Vgl. <http://www.macromedia-fachhochschule.de/studium/studiengaenge/medienmanagement/designmanagement.html> Zugriff 15.05.2015.

⁴⁷ Vgl. http://www4.fh-swf.de/de/home/studieninteressierte/studienangebote/stg_so/d_pm/index.php Zugriff 15.05.2015.

⁴⁸ Vgl. dazu Kapitel 3.2.

Arbeitsfelder

Wenn man die Arbeitsfelder betrachtet und von den Rollen ausgeht, welche DesignmanagerInnen mit einem BA-Abschluss im Organisationskontext übernehmen, wird ersichtlich, dass die AbsolventInnen besagter BA-Programme ihre berufliche Karrieren auf der operationellen und taktischen Ebene starten, wie folgende Grafik⁴⁹ aufzeigt:

Design Management roles

Kürzel:

- SUT Swinburne University of Technology - BA Innovation & Design
- AMD I. Akademie Mode & Design - BA Design & Innovation Management
- AMD M. Akademie Mode & Design Management - BA Mode- und Designmanagement
- mhmK hochschule makromedia für Medien und Kommunikation - BA Medienmanagement mit Vertiefungsrichtung DM
- Soest Fachhochschule Südwestfalen, Soest - Design- und Projektmanagement
- BGB Brüder-Grimm-Berufsakademie Hanau - BA Produktgestaltung und Design Management
- EU European University - BA Business & Design Management
- PCA Paris College of Art - BA Design Management
- RUL Regent's University London - BA (Hons) Global Management, Pathway in Global Business & Design Management
- LCC London College of Communication - BA Hons Design Management and Cultures
- BCU Birmingham City University - BA (Hons) Design Management Award
- FHS Fachhochschule Salzburg - BA Design- und Produktmanagement
- NDU New Design University St. Pölten - BSc Business & Design
- PAR Parsons The New School - BBA Strategic Design and Management

⁴⁹ Baars, Jan-Erik (2015): Design Management Roles. Arbeitsunterlagen zur Curriculumentwicklung von DMI. BA Design Management, International. Hochschule Luzern. Design & Kunst.

Design Leadership spielt in den BA-Ausbildungen noch keine tragende Rolle. Drei der untersuchten Hochschulen⁵⁰ führen zwar im letzten Studienjahr einen Leadership-Kurs durch, jedoch steigen die AbsolventInnen zu Beginn ihrer Laufbahn vorerst in Positionen im operationellen oder taktischen Bereich ein. Der Wechsel auf die Ebene der Strategie erfolgt in der Regel erst im späteren Verlauf der Karriere. Dies zeigt auch das relativ umfangreiche Studienangebot auf MA-Ebene in den Bereichen *Strategy* und *Leadership* auf.⁵¹

DesignmanagerInnen arbeiten für global tätige Konzerne, KMU und Start-Ups in unterschiedlichsten Branchen: Kreativ- und Kulturindustrie, Dienstleistungs-, Produktions- und im öffentlichen Sektor, in der Konsumgüterbranche und überhaupt in allen designaffinen beruflichen Umfeldern.

Innerhalb von Unternehmen und Organisationen arbeiten AbsolventInnen üblicherweise an Schnittstellen und übernehmen übergreifende Aufgaben in Bezug auf Organisationseinheiten, Fachdisziplinen und Stakeholdern. Dabei arbeiten sie in Organisationsabteilungen mit Bezug zur Designabteilung oder in dieser selbst: R&D, NPD, Brand, Product, Strategic oder Innovation Management sowie Brand, Product, oder Service Design.

Weitere Arbeitsfelder sind Agenturen oder Unternehmens- und Designberatungen. Als einzige Hochschule nennt das London College of Communication Arbeitsfelder in der Kulturwirtschaft, in der Bildung und im Medien- und Kommunikationsbereich: Museen, Gallerien, Aktionshäuser, Journalismus, Verlagswesen, Bildung und Vermittlung, Werbung, Kunstmanagement und der PR- und Eventmanagement.

Die Arbeitsfelder im DM umfassen ein grosses Spektrum an Unternehmensformen, Fachbereichen, Arbeitsfeldern, Hierarchiestufen, Rollen und Funktionen. DM als Funktion, Strategie und überhaupt als Fachdisziplin kann so in der Gesamtheit aller strategischen, innovativen und gestalterischen beruflichen Tätigkeiten aller Fachbereiche eingesetzt werden.

⁵⁰ Paris College of Art, Regent's Business School London, Parsons The New School for Design.

⁵¹ So zum Beispiel *MA of Design in Strategic Foresight & Innovation* (Ontario College of Art & Design) oder *MA in Advanced Design Management: Strategy & Entrepreneurship* (Barcelona School of Design & Engineering). Vgl. dazu im Anhang: DMI_int-BA-programs_LONGLIST_150422.pdf.

7 **Fazit**

Die internationale Bildungslandschaft im Fachbereich DM ist facettenreich und heterogen. Weltweit bestehen rund 200 Studienprogramme auf verschiedenen Diplomstufen, wobei ein Grossteil in Europa und den USA angeboten wird. Grossbritannien bietet mit Abstand am meisten Programme in allen Hochschulzyklen an, was auf die historische Entwicklung der Disziplin zurückzuführen ist, die sich dort entwickelt hat. Ein Grossteil der Studiengänge ist auf MA-Ebene (61 Programme) angesiedelt. Daneben gibt es unterschiedliche Angebote auf MBA-Ebene, sowie Angebote im postgradualen Bereich oder Kurse. DM wird an Wirtschafts-, Design-, Kunst- und technischen privaten und öffentlichen Hochschulen gelehrt. Dementsprechend erfolgt der Zugang zur Disziplin aus verschiedenen Perspektiven, was unterschiedliche inhaltliche Schwerpunktsetzungen zur Folge hat. Es sind die Verbindung von Design und Management zu einer eigenen Fachdisziplin sowie die Anwendung von Design Thinking als methodischem Zugang zur Lösung von Problemstellungen, welche die Studienprogramme vereinigen.

Auf BA-Ebene existieren - mit Einbezug von DMI - weltweit 15 Studienprogramme in Europa, den USA und Australien. Die untersuchten BA-Studienprogramme sind in Bezug auf die Curriculumsinhalte und die thematische Schwerpunktsetzung unterschiedlich strukturiert und von der fachlichen Ausrichtung der jeweiligen Hochschule (Wirtschaft, Design, Medien und Kommunikation, Technik) geprägt. Es konnten jedoch vier Themencluster festgelegt werden, die von jeweils mehreren Hochschulen abgedeckt werden: *Innovation Management*, *Produktentwicklung und -management*, *Projektmanagement* und *Business & Design*. Die anderen Hochschulen setzen im DM-Studium auf spezifische gestalterische Themen wie Mode (AMD Akademie Mode & Design) und Holzwirtschaft (Fachhochschule Salzburg) oder auf den Fachbereich Medien und Kommunikation (mhmK Hochschule Macromedia) aus. Andere Designschulen legen den Schwerpunkt auf Designkulturen (London University of the Arts), 3D Design (Birmingham City University) oder Designstrategien (Parsons The New School).

Zudem wird DM an drei Hochschulen lediglich als Vertiefungsrichtung oder Spezialisierung im Rahmen von Design- und Medienstudiengängen angeboten.⁵² Die Fachhochschule Salzburg bietet mit dem Studiengang *BA Design- und Produktmanagement* bisher als einzige Hochschule innerhalb eines DM-Curriculums drei Vertiefungsrichtungen (Möbeldesign, Interior Design und Industriedesign) an. Diese sind thematisch auf Holzwirtschaft und Möbelbau spezialisiert. Es existieren bisher keine DM-Ausbildungen auf BA-Ebene mit Vertiefungs- oder Spezialisierungsmöglichkeiten in Marken-, Kommunikations-, Produkt- oder Servicedesign, oder aber solche, die auf die Übernahme von bestimmten beruflichen Funktionen oder Rollen vorbereiten.

Die Wirtschafts- und Design orientierten Studiengänge unterscheiden sich nicht nur fachlich-inhaltlich voneinander, sondern auch in Bezug auf die Unterrichtsformen. An den Designschulen sowie an der technischen Hochschule Südwestfalen findet der Unterricht vor allem in praxisbezogenen Projektmodulen statt, die durch andere Formate (integrierte Theorieinputs, Vorlesungen, Seminare usw.) ergänzt werden. So findet bei Parsons der Unterricht in sogenannten *Integrative Studios* und *Integrative Seminars* statt, in denen die Vermittlung von theoretischem Fachwissen innerhalb von praktischen Studierendenprojekten vermittelt wird. Diese Form des integrierten Unterrichts wird vor allem an

⁵² mhmK Hochschule Macromedia: *BA Medienmanagement, Vertiefung DM*; Regent's Business School London: *BA (Hons) Global Management, Pathway in Global Business & Design Management*; Birmingham City University: *BA (Hons) 3D Design with Design Management Award*.

Designhochschulen zunehmend praktiziert. An den wirtschaftlichen Hochschulen findet der Unterricht in Form klassischer Vorlesungen, Seminaren sowie in Gruppenarbeiten und -projekten statt und ist in Bezug auf den Fachbereich Design theoretisch-methodisch ausgerichtet. Es werden wenig bis keine gestalterischen Fächer angeboten.⁵³

Keines der genannten BA-Studienprogramme kommuniziert ein öffentlich zugängliches Kompetenzprofil für Ihre AbsolventInnen. Die Informationen dazu, welche Kompetenzen Studierende im Laufe des Studiums entwickeln sollen, fallen nicht sehr umfangreich aus und umfassen meist eine Auflistung von Stichworten. Die Untersuchung dieser Auflistungen hat ein breites Spektrum an Fähigkeiten, Fertigkeiten und Fachwissen ergeben. Daraus kann jedoch kein allgemeingültiges Kompetenzprofil für angehende DesignmanagerInnen abgeleitet werden. Es ergeben sich je nach Studienprogramm spezifische Kompetenzbündel, die sich auf die jeweilige Spezialisierung des Studienprogramms beziehen. Was jedoch alle Studienprogramme vereint, ist die Entwicklung eines generalistisch angelegten, interdisziplinären Kompetenzprofils, das für verschiedene Berufsbilder und Rollen im DM befähigt. Angehende DesignmanagerInnen sind idealerweise "T-shaped-persons"⁵⁴, die den Gesamtzusammenhang der betrieblichen Praxis ihrer jeweiligen Organisation verstehen und in der Lage sind, interdisziplinäre Teams und ihre Projekte zum Ziel zu begleiten oder, je nach beruflicher Funktion, zu führen. Gleichzeitig verfügen sie über ein vertieftes Fachwissen in bestimmten thematischen Fachbereichen (u.a. Design, Management, Technik, Kommunikation) und spezifische Fertigkeiten (u.a. Projektmanagement- und Planungstools, ICT-Skills, Buchhaltung, Designmethoden), aber auch ausgeprägte persönliche Fähigkeiten (u.a.s Teamfähigkeit, Kommunikationsgeschick, vernetztes und strategisches Denken).

Ebenso wie für die Kompetenzen ergibt die Untersuchung weder ein einheitliches Berufsbild noch fest umrissene Arbeitsfelder von DesignmanagerInnen. Lediglich zwei der untersuchten Hochschulen beschreiben ein Berufsbild, das sich mit dem von DMI⁵⁵ deckt: DesignmanagerInnen werden als kreativ Denkende und Arbeitende verstanden, welche die Entwicklungsprozesse von Innovationsprojekten auf der planerisch-organisatorischen und operationellen Ebene begleiten.

Für die untersuchten BA-Studiengänge konnte festgestellt werden, dass AbsolventInnen ihre Karrieren auf der operationellen und taktischen Ebene starten und dort verschiedene Rollen übernehmen (z.B. Projektmanager, Produktmanager, Account Manager, Consultant). Sie arbeiten an Schnittstellen und übernehmen übergreifende Aufgaben in Bezug auf Organisationseinheiten, Fachdisziplinen und Stakeholdern. Dabei arbeiten sie in Organisationsabteilungen mit Bezug zur Designabteilung oder aber in dieser selbst. Weitere Arbeitsfelder sind Agenturen oder Unternehmens- und Designberatungen. Erst im Verlauf des beruflichen Werdegangs übernehmen sie Rollen auf der strategischen Ebene. DesignmanagerInnen arbeiten für global tätige Konzerne, KMU und Start-Ups in unterschiedlichsten Branchen: Kreativ- und Kulturindustrie, Dienstleistungs-, Produktions- und im öffentlichen Sektor, in der Konsumgüterbranche und überhaupt in allen designaffinen beruflichen Umfeldern.

⁵³ Eine Ausnahme stellt der Studiengang *BA Business & Design* der New Design University St. Pölten dar, wo der Unterricht in praktischen Begleitseminaren und Projektarbeiten stattfindet und auch gestalterische Grundlagentechniken wie Kalligraphie oder Typografie unterrichtet werden.

⁵⁴ Vgl. dazu Kapitel 4.

⁵⁵ Vgl. dazu Kapitel 3.2.

Es kann zusammenfassend festgestellt werden, dass alle BA-Ausbildungen ihren eigenen Zugang zum Fachbereich DM haben und sich nur beschränkt vergleichen lassen. Die Fragestellungen in Bezug auf Kompetenzenentwicklung, Berufsbild, Arbeitsfelder und Curricula konnten in vorliegender Untersuchung nur ansatzweise beantwortet werden, denn es besteht keine Konsistenz in Bezug auf Bildungsstandards im DM geschweige den ein umfassendes, allgemeines Verständnis darüber, was DM ist und inwiefern sich dieser Fachbereich von anderen Disziplinen abgrenzt. Zudem bedient DM ein sich schnell veränderndes Berufsumfeld, das laufend neue Aufgabenfelder hervorbringt. Dieser Umstand zeigt sich darin, dass Studiengänge nach kurzer Dauer wieder geschlossen wurden⁵⁶, aber auch in den verschiedenen fachlich-inhaltlichen Schwerpunkten und unterschiedlichen Benennung von DM-Studiengängen aller Zyklen. Weronika Rochacka⁵⁷, die 2010 eine Untersuchung zu Design Management-Ausbildungen in Grossbritannien durchgeführt hat, bestätigt diese Erkenntnis:

“Design management is constantly changing and broadening its original remit, and this has a strong impact on education. This changing nature of Design Management as well as its different flavors means that there is no one standard curriculum and it varies by school.” (Rochacka 2010)

Vorliegende Vergleichsstudie hat zu keinen weiterführenden Erkenntnissen über allfällige Standards für DM-Ausbildungen geführt. Vielmehr wird eine umfassende Beschreibung der international angebotenen BA-Studienprogramme vorgelegt, welche insofern zur Curriculumsentwicklung von DMI beitragen kann, als dass sie zur Reflexion darüber dient, wie sich DMI in diesem Bildungsumfeld positionieren will und kann. Im Verlauf der Studie haben sich dazu mehrere Fragen ergeben, deren Beantwortung für die Curriculumsentwicklung von Bedeutung sind und abschliessend aufgeführt werden:

1) DM-Studiengänge sind zwar per se interdisziplinär ausgerichtet, aber in Bezug auf die Festlegung von fachlichen Schwerpunkten vom sie umgebenden Hochschulkontext geprägt. Entsprechend fokussieren die Curricula der untersuchten BA-Programme auf bestimmte Fachbereiche.

-Inwiefern ist eine fachliche Schwerpunktsetzung für das DMI-Studienprogramm sinnvoll? Welche Fachbereiche könnten das sein?

-Gibt es diesbezüglich Möglichkeiten, im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit mit anderen Studiengängen von D&K und den anderen Departementen Synergien innerhalb der HSLU zu nutzen?

-Inwiefern sind Departement- und fachübergreifende Studienangebote operationell umsetzbar?

2) Bisher gibt es mit Ausnahme der Fachhochschule Salzburg (Vertiefungen mit Fokus auf Holzwirtschaft) keine DM-Studiengänge auf BA-Ebene, die innerhalb eines DM-Curriculums Vertiefungen oder Spezialisierungen anbieten.

-Sollen zukünftige Vertiefungen auf bestimmte berufliche Funktionen oder Rollen von DesignmanagerInnen innerhalb von Unternehmen ausgerichtet sein, oder aber auf einen bestimmten Fachbereich (z.B. Service Design, Kommunikationsdesign, Ingenieurs- oder Wirtschaftswissenschaften)?

⁵⁶ Vgl. dazu Kapitel 4.

⁵⁷ Weronika Rochacka ist eine polnische Kunsthistorikerin, die seit 2007 im Team des Design Council arbeitet. In ihrer Abschlussarbeit am London College of Communication (University of the Arts London), die sie im Rahmen des *MA Enterprise and Management for the Creative Arts*, verfasst hat, beschäftigte sie sich mit Design Management-Ausbildungen in Grossbritannien. Vgl. <http://www.designophy.com/article/design-article-100000102-insights-into-design-management-education-in-the-uk.-lessons-to-be-learned.htm>

-Inwiefern sind Vertiefungen in einem generalistisch geprägten Fachgebiet wie DM auf BA-Ebene überhaupt sinnvoll?

3) Die Berufswelt verändert sich schnell und bringt entsprechend neue Aufgabenfelder hervor, gerade in einem so heterogenen Bereich wie DM. DMI hat im Rahmen der Curriculumsentwicklung ein Kompetenzenmodell für AbsolventInnen erarbeitet. Es wurde jedoch noch nicht abschliessend definiert, für welche Berufsfelder angehende DesignmangerInnen ausgebildet werden sollen.

-Für welche beruflichen Funktionen oder Rollen sollen DMI-AbsolventInnen ausgebildet werden?

-Auf welcher operationellen Ebene von Unternehmen sollen DMI-AbsolventInnen ihre berufliche Karriere beginnen können?

-Inwiefern können Studierende für Berufe oder Arbeitsfelder ausgebildet werden, die es heute vielleicht noch gar nicht gibt?

-Inwiefern kann ein Curriculum entwickelt werden, welches regelmässige Anpassungen an die aktuellen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes erlaubt? Ist dies überhaupt nötig?

4) DMI hat sich zum Ziel gesetzt, auf das Studienjahr 2017/18 hin einen CAS anzubieten. Neun der vierzehn untersuchten Studiengänge bieten ebenfalls konsekutive Studiengänge an, dabei in erster Linie auf Masterebene (MA, MSc, MBA). Dazu kommt die Tatsache, dass Fachpersonal im DM in der Regel ein Erststudium oder eine andere Ausbildung in einem gestalterischen Fach, in einem spezifischen Designbereich, in Ingenieurs- oder Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen haben und im Anschluss daran oder zu einem späteren Zeitpunkt einen konsekutiven DM-Studiengang in Angriff nehmen.

-Welches Ziel soll mit einem CAS verfolgt werden und warum?

-Wer ist Zielpublikum für ein solches Angebot?

-Welche Art von Karrierebefähigung soll im Rahmen eines CAS ermöglicht werden?

-Soll eine Spezialisierung auf einen bestimmten Fachbereich oder auf eine bestimmte berufliche Rolle oder Funktion, bzw. operationelle Ebene oder in Bezug auf eine spezifische Branche bezogen stattfinden?

-Besteht an der HSLU die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit anderen Studiengängen ein konsekutives Angebot aufzubauen?

-Welches Angebot von konsekutiven Studiengängen ist für DMI operationell umsetzbar?

8 Bibliografie

- Acklin, Claudia, Dagmar Steffen (2012): Desgingetriebene Innovation. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tools für Praktikerinnen und Praktiker. Hochschule Luzern. Design & Kunst.
- Baars, Jan-Erik, Acklin Claudia & Jorge Hirter (2012): Design Management. General Definition. BA Design Management, International. Lucerne University of Applied Sciences and Arts. Art and Design. BA Design Management, International.
- Baars, Jan-Erik, Acklin Claudia & Jorge Hirter (2012): Faculty Guidelines. BA Design Management, International. 2013-2014. Lucerne University of Applied Sciences and Arts. Art and Design. BA Design Management, International.
- Best, Kathryn (2010): The Fundamentals of Design Management. Lausanne: AVA Publishing SA.
- Bloomberg's Best Design Schools in the World:
http://www.bloomberg.com/ss/07/10/1005_dschools/index_01.htm?chan=innovation_special+report+++d-schools_special+report+++d-schools Zugriff 05.02.2015.
- Borja De Mozota, Brigitte (2003): Design Management. Using Design to Build Brand Value and Corporate Innovation. New York: Allworth Press.
- Cumulus. International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media: Members.
<http://www.cumulusassociation.org/members/full-members> Zugriff 20.01.2015.
- Design Management Institute: Liste von Hochschulen. http://www.dmi.org/?What_is_Design_Manag
Zugriff 17.04.2015.
- Designersbusiness: <http://www.designersbusiness.de/person/design-hochschulen/hfg-schwaebisch-gmuend/designbusiness> Zugriff 05.2.2015.
- Fachhochschule Salzburg, University of Applied Sciences (2014): Bachelor Design & Produktmanagement. Schwerpunkt Möbelbau. Information Brochure. Salzburg: Fachhochschule Salzburg.
- Fachhochschule Salzburg, University of Applied Sciences (2013): Design & Produktmanagement - dpm. Werkschau/Portfolio 2012/2013. Salzburg: Fachhochschule Salzburg.
- Gorb, Peter (1990): Introduction: What is Design Management? In: Design Management. Papers from the London Business School. Van Nostrand Reinhold: New York.
- Hardin, Dianne, Westcott Michael & Tom Berno (2014): Redesigning Graduate Education. In: *Design Management Review Vol. 12 Spring 2014*. Boston: Design Management Institute DMI.
- Kefallonitis, Efsthios G. (2007): Foolproof Design Management Education. In: *Design Management Review Vol. 18 No. 3*. Boston: Design Management Institute DMI.
- Marchesi, Alessio (2012): Design Management, International. DM Theory Reader. Lucerne University of Applied Sciences and Arts. Art and Design. BA Design Management, International.
- Martin, Roger (2009): The Design of Business. Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage. Boston, Massachusetts: Harvard Business Press.
- Masterportal: <http://www.mastersportal.eu> Zugriff 05.02.2015.

McGowan, Heather (2014): Framing the Vision for Engagment. *In: Design Management Review Vol. 12 Spring 2014*. Boston: Design Management Institute DMI.

Neumeier, Marty (2009): *The Designful Company. How to Build a Culture of Nonstop Innovation*. Berkeley: New Riders.

Oakley, Mark et al. (1990): *Design Management. A Handbook of Issues and Methods*. Oxford: Balckwell Reference.

Rochacka, Weronika (2010): Insights into design management education in the UK: Lessons to be learned. <http://www.designophy.com/article/design-article-1000000102-insights-into-design-management-education-in-the-uk-lessons-to-be-learned.htm> Zugriff 31.03.2015.

Study in Denmark: <http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions/academies-of-professional-higher-education/copenhagen-school-of-design-and-technology/copenhagen-school-of-design-and-technology> Zugriff 31.03.2015.

Study in Portugal: <http://www.studyinportugal.net/pt/articles/portuguese-university-network/portuguese-university-network37> Zugriff 31.03.2015.

Swissuniversities: Zulassung in der Schweiz. <http://www.swissuniversities.ch/de/themen/zulassung-in-der-schweiz/> Zugriff 29.01.2015.

Wikipedia: Designmanagement. <http://de.wikipedia.org/wiki/Designmanagement> Zugriff 03.12.2014.

Wikipedia: Design Thinking. http://de.wikipedia.org/wiki/Design_Thinking Zugriff 04.12.2014

9 Anhang

Longlist Internationale Hochschulen: DMI_int-BA-programs_LONGLIST_150422.pdf

Shortlist Partnerhochschulen: DMI_int-partnerschools_150422.pdf